

Juridical Horizons Review

© JURIDICAL HORIZONS REVIEW

Nº 1 – (2025)

pp. 73-105 - ISSN 3101-3961

Calidad de vida, Eutanasia y Derecho. Entre la libertad personal y la protección legal de la vida

Quality of Life, Euthanasia and the Law: Between Personal Freedom and the Legal Protection of Life

Yolanda Mendoza Tadeo¹

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen: El conflicto acerca de la eutanasia representa un tema de significativa relevancia en la sociedad actual, generando numerosos debates tanto desde perspectivas jurídicas, como éticas y sociales. La evolución histórica de la misma nos sirve para comprender cómo concebimos los conceptos de “vida”, “dignidad humana” y “muerte digna” entre las culturas. Además, todo ello también tiene su influencia en el derecho comparado, en el que entraremos para explicar qué países tienen legalizada la prestación de ayuda para morir y cómo la regulan. Finalmente, son fundamentales una serie de aspectos éticos como son: desde el punto de vista normativo, la capacidad del paciente para la toma de decisiones; desde el punto de vista del enfermo, el impacto en la decisión final de la elaboración de un testamento vital, además de cómo influye el sufrimiento en ella y, finalmente, desde el punto de vista sociosanitario, la objeción de conciencia.

Palabras clave: Eutanasia, muerte, dignidad, vida, autonomía, paciente, enfermo, individuo, sufrimiento, dolor, médicos.

Abstract: The conflict over euthanasia represents a topic of significant relevance in today's society, generating numerous debates from legal, ethical, and social perspectives. Its recorded evolution helps us comprehend how we conceive the concepts of "life," "human dignity," and "dignified death between cultures." Furthermore, all of this also influences comparative law, which we will explore to explain which countries have legalized the provision of aid in dying and how they regulate it. Finally, several ethical aspects are fundamental, such as from a regulatory perspective, the patient's capacity to make decisions; from a patient's perspective, the impact of drawing up a living will on the final decision, as well as how suffering influences it; and finally, from a social and health perspective, conscientious objection.

¹ Graduada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Keywords: Euthanasia, death, dignity, life, autonomy, patient, sick, individual, suffering, pain, doctors.

INTRODUCCIÓN

Desde antaño, el derecho a la vida se ha considerado un valor fundamental, no solo en nuestro Ordenamiento Jurídico, sino prácticamente en todos los sistemas jurídicos del mundo. Sin embargo, hemos podido apreciar que ha entrado en colisión con unos principios de los países democráticos, como son la autonomía y libertad personal. Esta tensión aparece también en la reflexión filosófica contemporánea, donde se subraya que la dignidad humana constituye el fundamento último sobre el que se sustentan los derechos fundamentales, siendo “un valor fundamental sobre el que se sustentan todos los derechos humanos y, por extensión, también los derechos de los enfermos”². Asimismo, en un plano más amplio, diversas corrientes éticas y jurídicas han señalado que la paz social y la justicia (conceptos vinculados a la dignidad y a la protección de los más vulnerables) exigen estructuras institucionales capaces de garantizar condiciones de vida seguras, dignas y libres, pues “la paz trasciende más allá de la mera ausencia de hostilidades, incluyendo la existencia de circunstancias que posibiliten que los individuos vivan en condiciones de seguridad, dignidad y libertad”³

Es en esto en lo que se basa el debate de las masas, sobre el derecho a vivir y el derecho a la libre determinación sobre cómo y cuándo morir, girando todo entorno a un concepto intangible y ambiguo, pero esencial: la calidad de vida. *¿Debe, por lo tanto, el Derecho proteger la vida humana en cualquier circunstancia? ¿Es justificable incluso en los supuestos en los que la calidad de vida sea pésima, padeciendo un agudo sufrimiento y dependencia? ¿Provoca esto la destrucción de la dignidad humana del enfermo?*

Pocos son los países europeos que tienen una regulación sobre la prestación de ayuda para morir. Concretamente, España se rige por la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (LORE), sobre los requisitos, procedimiento y garantías a la hora de recibir la eutanasia. Ahora bien, entre las minorías ha generado debates profundos acerca del paternalismo y el equilibrio entre la libertad individual y la protección de aquellos que se encuentran en situaciones tan vulnerables como puede ser una enfermedad terminal o un estado vegetativo persistente.

Este Trabajo de Fin de Grado servirá para indagar sobre cómo los filósofos marcaron el rumbo del concepto de “*calidad de vida*” o “*eutanasia*”, así como la raíz de los debates éticos y sociales que desencadena la prestación de ayuda para morir: el papel del sufrimiento del individuo, la certeza con que se afirma que un paciente tiene plena capacidad para ejercer su derecho a la autonomía sobre su vida, cuál es el límite que tiene el Estado para intervenir en la libre determinación de la persona enferma, cómo afecta al equipo sanitario que un paciente solicite la prestación de ayuda para morir y las consecuencias de la falta de un documento de voluntades anticipadas. Definitivamente podemos decir, que se trata de uno de los dilemas actuales con más trascendencia y controversia que se encuentran en nuestra sociedad.

² MIRANDA GONÇALVES, R. “Reflexiones finales sobre la eutanasia: un recorrido a través de sus dimensiones médicas, éticas y legales”, *Revista Prolegómenos*, v. 27, n. 53, 2024, p. 119.

³ MIRANDA GONÇALVES, R. “Perspectivas filosóficas en la búsqueda de la paz, la justicia y las instituciones sólidas en la Agenda 2030”, *Novos Estudos Jurídicos*, v. 28, n. 2, 2023, p. 355.

1. LA EUTANASIA EN TÉRMINOS GENERALES

1.1. Evolución histórica y la eutanasia según la filosofía clásica hasta la actualidad.

De acuerdo con el profesor Diego García Gracia Guillén, existen tres fases por las que ha pasado la eutanasia. Nos encontramos, en primer lugar, con una fase basada en la muerte ritualizada, cuya finalidad era dejar ir a aquellos miembros que hubieren alcanzado una edad longeva, por haber adquirido cierto grado de invalidez e incompetencia o por sufrir enfermedades sin posibilidad de cura con grandes dolores⁴. Estas prácticas eran llevadas a cabo por familiares, chamanes o herederos. En un contexto histórico más avanzado, la segunda, sería la fase medicalizada y que surgió a raíz de la aparición de la medicina occidental y la eventual atribución al médico de la labor de practicar la eutanasia. Finalmente, la tercera fase, la autonomizada, donde el sujeto se considera en cierta medida parte activa del fin de su vida y tiene voz para acabar con ella⁵.

Durante la existencia de los pueblos primitivos, se dieron más divergencias entre autores que evidencias realmente verificadas. Si bien es cierto, destacan determinadas situaciones que nos ilustran sobre cómo se percibía la idea del suicidio o eutanasia en aquellos tiempos.

Un ejemplo son los guerreros daneses, cuyo pensamiento principal se basaba en la vergüenza de morir en su cama, bien fuera de vejez o de enfermedad, llegando a poner fin a su vida para acabar con esta situación. Por otro lado, otro grupo destacable son los visigodos, quienes en las fronteras de sus tierras tenían una Roca, conocida como la *Roca de los Abuelos*, desde la que se precipitaban aquellas personas de la tercera edad que se habían cansado de vivir. *Durkheim*, a raíz de esto, determina que se realizaba como una forma de suicidio altruista⁶.

Presentan una postura contrapuesta *Palazzo, Adamo y Del Vecchio*⁷, que pensaban que en la antigüedad existía el sacrificio o privación de vida de los enfermos incurables, personas de la tercera edad, viudas y de personas inhábiles. Tal práctica no se basaba en motivos altruistas, sino en razones de utilidad, considerado así un medio para eliminar de la sociedad a los débiles y reducir costes económicos. A pesar de las diferentes conjeturas que podemos realizar a raíz de lo que conocemos, no hay evidencias acerca de si hubo o no regulación jurídica sobre la muerte voluntaria en las civilizaciones antiguas⁸.

⁴ ÁLVAREZ DEL RIO, A. "Qué se entiende por Eutanasia", *Práctica y ética de la Eutanasia*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 23.

⁵ BERNAL CARCELÉN, I. "Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales", *Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 99.

⁶ DURKHEIM, E: *El suicidio. Estudio de Sociología*, (traducción y Estudio preliminar sobre Etiología del suicidio en España, por Mariano Ruiz-Funes), Madrid, 1928, pp. 224-226.

⁷ PALAZZO, D.: Il suicidio, sotto l'aspetto fisiopatológico, sociale e giuridico, Napoli; ADAMO, M.: «Il problema giuridico e medico-legale dell' eutanasia», en *Archivio Penale*, 1950, t. VI, parte 1, p. 375; DEL VECCHIO, G.: Morte benefica (l' eutanasia), solto gli aspetti etico-religioso, sociale e giuridico, Torino, 1928, pp. 28-29.

⁸ JUANATEY DORADO, J. "El suicidio en la historia del Derecho y en el Derecho Comparado. Análisis Histórico", *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, pp. 30-34.

En Grecia y Roma se llevaban sistemas prácticamente similares entre sí⁹, que determinaban que la muerte voluntaria era ilegítima, salvo que fuere autorizada por el órgano estatal¹⁰, condenando así el suicidio irracional. No obstante, había posturas a favor y en contra de ello. Dos ejemplos claros de ellos son los filósofos más destacados de la época: Platón y Aristóteles.

Platón afirmaba en su Libro III de “La República”, que era labor del médico facilitar el fin de la vida en caso de enfermedad o invalidez grave denegándoles así la asistencia médica. Lo podemos ver en el siguiente fragmento¹¹: “*Tu establecerás, oh Glaucón, una disciplina en el estado y una jurisprudencia tales como nosotros la entendemos, limitándote a dar cuidados a los ciudadanos bien constituidos de alma y cuerpo. En cuanto a los que no son sanos corporalmente, se les dejará morir*”¹².

Aristóteles, en cambio, no hace alusión a aspectos jurídicos del mismo en la “*Ética a Nicómaco*”, pero juzga de forma moral a aquellos que quieren quitarse la vida para acabar con cualquier dolor o sufrimiento, considerándolo así un acto de cobardía¹³. Es por ello, que lo considera como un acto exclusivo del Estado¹⁴.

Tanto el judaísmo como el cristianismo primitivo tenían una posición ambigua en cuanto al suicidio¹⁵, incluso era considerado un comportamiento heroico. Sin embargo, a raíz de que muchos fanáticos pretendían conquistar el paraíso por medio de la inmolación se comenzaron a dar argumentos en contra.

A lo largo de la Edad Media existió una postura contraria a la eutanasia. Esta la representan dos grandes filósofos cristianos como son *San Agustín* y *Santo Tomás de Aquino*. Ninguno de ellos hizo gran hincapié pues no tenía cabida una postura contraria entre los cristianos. Sin embargo, el pueblo lo veía de distinto modo, pues así se demuestra con el hecho de que se llamase «misericordia» a un puñal corto y afilado empleado para quitar la vida a los malheridos¹⁶.

Con el Renacimiento, cobran de nuevo importancia los valores griegos y romanos y, por ello, se podía pensar en una muerte fácil como opción¹⁷. Se trata de una

⁹ BERNAL CARCELÉN, I. “Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales”, Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. *La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, pp. 99 y 100.

¹⁰ JUANATEY DORADO, J. “El suicidio en la historia del Derecho y en el Derecho Comparado. Análisis Histórico”, *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, pp. 34-49.

¹¹ LILIANA VILCHES, S. “Sobre la Eutanasia”, *Revista Psicología de la Universidad de Chile*, vol X, nº 001, 2001, p. 178.

¹² SILVA, D. , “La Eutanasia Aspectos Doctrinarios Aspectos Legales”, *Cuadernos de Estudio - Centro de Estudios Biojurídicos*, p. 3.

¹³ ARISTÓTELES: *Ética a Nicómaco*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, cap. V, 11, pp. 87-88 Y cap. III, 7, pp. 43-44.

¹⁴ BERNAL CARCELÉN, I. “Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales”, Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. *La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 100.

¹⁵ BERNAL CARCELÉN, I. “Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales”, Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. *La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 105.

¹⁶ MIRET MAGDALENA, E. “Eutanasia, filosofía y religión”, *Humanitas, Humanidades Médicas*, Vol 1, Nº1, 2003.

¹⁷ ÁLVAREZ DEL RÍO, A. “Qué se entiende por Eutanasia”, *Práctica y ética de la Eutanasia*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 24.

época de nuevos planteamientos filosóficos que se antepone la ciencia y expanden el conocimiento en la doctrina religiosa¹⁸.

Una tesis es la de *Tomás Moro* que, en su obra "*La Utopía*", defendió que (1516): "*Si la enfermedad es incurable y va acompañada de dolores agudos y de continuas angustias, los magistrados y sacerdotes deben ser los primeros en exhortar a los desgraciados a decidirse a morir. Les han de hacer ver cómo, no siendo ya de utilidad en este mundo, no tiene razón para prolongar una vida que corre por su cuenta y les hace insoportable a los demás*"¹⁹.

En el Siglo XVIII, *David Hume* aceptó el suicidio. Su tesis fue relevante en siglos posteriores²⁰. A la acusación de que el suicidio implica ir en contra de los otros y de los deberes sociales, Hume responde: "*nadie está obligado a hacer un pequeño bien a la sociedad a expensas de hacerse un gran mal a sí mismo; ¿por qué debiera entonces prolongar una existencia miserable a cambio de alguna frívola ventaja que la sociedad pudiera obtener de mí*"²¹.

Para *Kant*, en cambio, el suicidio se trataba de un acto aborrecible y por lo tanto ilícito. No porque Dios lo haya prohibido, sino que este lo prohíbe a raíz de su carácter aborrecible²². *Kant* defendía que para poder adquirir una convivencia armónica entre los ciudadanos es indispensable encontrar unos principios universales; esto lo llamaba él *Ley Moral*.

Una ley moral para el ejercicio del médico era el pensamiento *Hipocrático* "*Jamás daré medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten*"²³, "*Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida de mi enfermo será la primera de mis preocupaciones (...) No le daré una droga letal a nadie, aunque la pida, ni le haré sugestión de este tipo*"²⁴. *Bentham* defendía que mayor será el bien y la felicidad, tanto para la persona enferma y para su familia, si se le ayuda a morir de una forma digna²⁵. El hecho que cambió todo fue la Revolución Francesa, pues es cuando se cuestionó la penalización del suicidio, llevando a la no punición del mismo por ausencia de tipicidad²⁶. Por otro lado, *Nietzsche* aceptaba la eutanasia para los más débiles. Fue uno de los

¹⁸ BERNAL CARCELÉN, I. "Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales", Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. *La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 103.

¹⁹ LILIANA VILCHES, S. "Sobre la Eutanasia", *Revista Psicología de la Universidad de Chile*, vol X, nº 001, 2001, p. 178.

²⁰ BERNAL CARCELÉN, I. "Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales", Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. *La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, pp. 103 y 104.

²¹ HAYDÉE MAIDANA, S. "La idea de muerte en la antropología de David Hume", *Pensamiento*, papeles de filosofía, N°3, p. 21.

²² JUANATEY DORADO, J. "El suicidio en la historia del Derecho y en el Derecho Comparado. Análisis Histórico", *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, p. 34-44.

²³ LILIANA VILCHES, S. "Sobre la Eutanasia", *Revista Psicología de la Universidad de Chile*, vol X, nº 001, 2001, p. 178.

²⁴ LOERA GONZÁLEZ, M. "Algunas reflexiones sobre la eutanasia desde la ética Kantiana y distintos saberes", *Territorio de diálogos*, revista semestral.

²⁵ J.L. TASSET "Razones para una buena muerte (la justificación filosófica de la eutanasia dentro de la tradición utilitarista: de David Hume a Peter Singer). *Rev Iberoam Estud Útil.*, 18 (2011), pp. 153-195.

²⁶ FLORIT ROBLES, A y SOUTO PAZ, J. "Cuestiones sobre el suicidio ¿Tengo derecho a disponer de mi vida?" *Fundación Hospitalaria*, 2009, p. 18.

mayores defensores de la eutanasia en su tiempo. Su tesis se basaba en que la mejor muerte era la muerte libre.

En el ámbito de la Sociología, debemos destacar a *Durkheim*. Según *Durkheim*, prevalecía la idea de un suicidio altruista, la prohibición de este es una consecuencia de la evolución moral de los diferentes pueblos, y solo se produce una vez que estos han abandonado los estadios iniciales de la civilización²⁷. Además, identifica al suicidio, como un hecho social y, por lo tanto, ha de explicarse de esta rama de la teoría tridimensional del Derecho.

Poco a poco se van generando diversas corrientes de pensamiento, siendo este uno de los temas más controvertidos a los que se enfrenta la sociedad de nuestros días. Es por ello, que actualmente se determina como un tema bioético incómodo, pues la condición terminal de un enfermo es subjetiva, además, de poder incurrirse a una arbitrariedad²⁸. De esta complejidad se deriva que haya países que han cambiado su perspectiva respecto al suicidio asistido, y otros que no. Ello lo estudiaremos en el apartado II. Me centraré ahora en explicar qué es lo que entendemos como eutanasia.

1.2. ¿Qué entendemos por “eutanasia”, “muerte digna” y “dignidad humana”?

Actualmente es complicado conseguir una definición unánime del término “eutanasia”. En el vocablo griego significa “buena muerte” (*eu*: bueno y *thanatos*: muerte)²⁹ o muerte dulce³⁰, término que acuñó Francis Bacon en el año 1623³¹. Sin embargo, quedarnos únicamente con esta perspectiva genera inmensas ambigüedades, pues lo que para algunas personas una buena muerte puede ser morir durante el sueño, para otras lo sería una muerte heroica o incluso aquellas que, por muy duras que sean, provoquen la muerte instantánea, tal y como podría ser un disparo de arma de fuego. Es por ello que, a las primeras conclusiones a las que hemos de llegar, es que todas las muertes eutanásicas son buenas muertes, pero, en cambio, no todas las buenas muertes son eutanásicas³².

Sin embargo, hay algo que sí hay que tener en cuenta: todas las definiciones tienen en común un matiz: la “muerte sin dolor”. Además, el Diccionario de la Lengua Española la identifica como la muerte sin sufrimiento físico y se provoca voluntariamente. En otras ocasiones, se expresa que debe ser causada por un médico o personal sanitario³³. No obstante, no es cualquier tipo de sufrimiento el que se pretende evadir con la práctica de la eutanasia, sino aquel dolor o enfermedad incurable

²⁷ JUANATEY DORADO, J. “El suicidio en la historia del Derecho y en el Derecho Comparado. Análisis Histórico”, *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, p. 31.

²⁸ RODRÍGUEZ CASAS, R.C. “Eutanasia: aspectos éticos controversiales”, *Revista Médica Herediana*, 2001.

²⁹ ROMERO VILLAR, J. R. “Eutanasia una amenaza ante el crecimiento de la población geriátrica”, 2009, p. 6.

³⁰ GIRALDO CADAVID, L.F., “Eutanasia, distanasia y cuidados paliativos”, *Muerte, eutanasia y cuidados paliativos*, Persona y bioética, Vol. 12, No 2., 2008, p. 163.

³¹ ROMERO VILLAR, J. R. “Eutanasia una amenaza ante el crecimiento de la población geriátrica”, 2009, p. 5.

³² ÁLVAREZ GÁLVEZ, I. “Capítulo 1. Los conceptos de eutanasia”, *La eutanasia voluntaria*, Dykinson, Madrid, 2002, p.32

³³ ROMERO VILLAR, J. R. “Eutanasia una amenaza ante el crecimiento de la población geriátrica”, 2009, p. 6.

y que ha de ser insoportable. Además, no siempre tiene como objetivo la evitación de un sufrimiento, como sucede con la eutanasia voluntaria³⁴.

Hoy en día, entendemos la eutanasia como una acción u omisión que sirve para apresurar la muerte y, de este modo, evitar grandes dolores al paciente. Esta se practica cuando se produce la petición por parte de este, de sus familiares o a iniciativa de un tercero que interviene y presencia el caso concreto de la persona perjudicada³⁵.

Relacionados con este concepto se encuentran los conceptos de “*dignidad humana*”, relacionada con el término de calidad de vida. La palabra “dignidad” proviene del término latino “*dignitas*”, que deriva a su vez del adjetivo “*dignus*”, cuyo significado es el de “*valioso*” o “*merecedor de*”³⁶. El significado de “*muerte digna*” vendría a ser el derecho que ostenta una persona a controlar las circunstancias que implican su muerte, especialmente en situaciones de enfermedad terminal o sufrimiento extremo, resultando hechos imprevisibles³⁷.

El Derecho que ostentamos las personas a morir con dignidad se identifica como un recurso para liberarse del sufrimiento de vivir en un estado de miseria emocional o psicológica³⁸. Durante la agonía, la dignidad humana resulta mermada o destruida debido al sufrimiento, la situación de debilidad y dependencia hacia a otros y la propia enfermedad³⁹.

Sin embargo, *¿se pierde verdaderamente la dignidad cuando una persona se encuentra muy debilitada?* Realmente, la dignidad es intrínseca, inalienable, universal e inmune al proceso a morir. En cambio, hay quienes justifican que existe la dignidad social, concepto variable que depende de diversas circunstancias: prestancia física, títulos, paso del tiempo, entre otros. Es decir, se tiene, pero puede disminuir a un valor crítico por diversas situaciones⁴⁰. La enfermedad terminal constituiría una amenaza directa hacia la integridad de la persona, a su propia dignidad. El autor R. Crawshaw, sostiene que tanto para la evolución de la Medicina como el de la sociedad, es necesario comprender que “*los débiles son importantes, poseen plenamente la dignidad de todo hombre*”⁴¹.

1.3. Regulación de la Eutanasia en España.

La ley que regula actualmente los requisitos para poder acceder a ella, el procedimiento para solicitarla, el control médico y el comité de evaluación, así como los

³⁴ ÁLVAREZ GÁLVEZ, I. “Capítulo 1. Los conceptos de eutanasia”, *La eutanasia voluntaria*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 33.

³⁵ LILIANA VILCHES, S. “Sobre la Eutanasia”, *Revista Psicología de la Universidad de Chile*, vol X, nº 001, 2001, p. 179.

³⁶ MIRANDA GONÇALVES, R., “La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19”, *Justiça do direito*, v. 34, n. 2, 2020, p. 148.

³⁷ RENGEL MALDONADO, J. I. , “Qué es la muerte digna”, *Digital Publisher*, Vol. 9, Nº2, 2024, p. 865.

³⁸ Ponencia de HERRANZ, G. “Eutanasia y dignidad de morir”, Jornadas Internacionales de Bioética “*Bioética y dignidad en una sociedad plural*”, Universidad de humanidades y ética médica de Navarra, 1999.

³⁹ Ponencia de HERRANZ, G. “Eutanasia y dignidad de morir”, Jornadas Internacionales de Bioética “*Bioética y dignidad en una sociedad plural*”, Universidad de humanidades y ética médica de Navarra, 1999.

⁴⁰ Ponencia de HERRANZ, G. “Eutanasia y dignidad de morir”, Jornadas Internacionales de Bioética “*Bioética y dignidad en una sociedad plural*”, Universidad de humanidades y ética médica de Navarra, 1999.

⁴¹ CRAWSHAW, R., Humanism in medicine. The rudimentary process, “*N Engl J Med*”, 1975, 293, pp. 1320-1322.

aspectos éticos y personales, tales como el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, vendría a ser la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, en vigor desde el 25 de junio de 2021. El primer texto llegó en el año 2020, y contaba con bases anteriores debido a las proposiciones de ley que no llegaron a prosperar.

Los principales hitos jurídicos en España, relacionados con la Eutanasia, la muerte digna y derechos de las pacientes se ve en la siguiente tabla⁴²:

Instrumento jurídico	Articulado
Código Penal de 1928	<u>Artículo 517.</u> «El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de seis a quince años. Esto, no obstante, en todos los casos del párrafo anterior, los Tribunales, apreciando las condiciones personales del culpable, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho podrán, a su prudente arbitrio: <u>imponer una pena inferior a la señalada para el delito al preferirse la muerte dada a los enfermos incurables que demandan perentoriamente el fin de los tormentos</u> ».
Código Penal de 1932	<u>Artículo 415.</u> «El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de prisión mayor; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte será castigado con la pena de reclusión menor». Este resulta prácticamente igual que el Artículo 409 del Código Penal de 1944.
Constitución Española de 1978	<u>Artículo 15.</u> «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». <u>Artículo 10.1.</u> «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.»
Ley General de Sanidad 14/1986	<u>Artículo 10.5.</u> «Todos tienen derecho con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias, a que se les dé en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento».
Código Penal de 1995 (vigente)	<u>Artículo 143.1.</u> «La conducta de inducir a una persona a suicidarse [...]. Pena aparejada de 4 a 8 años de prisión»;

⁴² BERNAL CARCELÉN, I. "Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales", *Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, pp. 132-135.

	<p><u>Artículo 143.2:</u> «El castigo de la cooperación o el auxilio al suicidio ajeno mediante actos necesarios [...]. Pena aparejada de 2 a 5 años de prisión.»</p> <p><u>Artículo 143.3:</u> «Se contempla la cooperación de la muerte querida por la víctima que llega a constituir una verdadera ejecución de homicidio. Pena aparejada de 6 a 10 años de privación de libertad»</p> <p><u>Artículo 143.4:</u> «El que causare o cooperare con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, sería e inequívoca de este. En el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte, o que padeciera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado por la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo».</p>
<p>Ley de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica de 41/2002</p>	<p><u>Artículo 2.</u> «(1) La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. (2) Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. (...) (3) El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. (4) Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. (5) Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado [...] al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente».</p>
<p>Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.</p>	<p><u>Artículo 1.</u> El objeto de esta Ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse. Asimismo, determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación, y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta Ley.</p>

1.4. Tipos de eutanasia

En función de la manifestación o no de la voluntad del paciente, la eutanasia puede ser voluntaria, involuntaria y no-voluntaria⁴³. La primera (en la que se incluye el suicidio asistido) se da cuando el sujeto pasivo puede manifestar expresamente su voluntad de morir⁴⁴. Por otro lado, será involuntaria (también llamada “cacotanasia”, es decir, “*mala muerte*”⁴⁵) aquella que se refiere a provocar la muerte del paciente en contra de su voluntad o sin su consentimiento. Finalmente, la eutanasia no-voluntaria se da cuando no se conoce y no se puede conocer lo que desearía el paciente en una situación

⁴³ GIRALDO CADAVID, L.F. “Muerte, Eutanasia y cuidados paliativos”, *Persona y Bioética*, Vol. 12, Nº 2, 2008, p. 164.

⁴⁴ ÁLVAREZ GÁLVEZ, I. “Capítulo 1. Los conceptos de eutanasia”, *La eutanasia voluntaria*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 41.

⁴⁵ RODRÍGUEZ ARIAS, D., “Formas de disponibilidad sobre la vida humana”, *Una muerte razonable: testamento vital y eutanasia*, Desclée De Brouwer, S.A, 2005, p. 68.

como esta. Esta se suele utilizar bastante en los casos de pacientes en estado vegetativo que cuando tuvieron ocasión no establecieron las voluntades anticipadas que hablasen de las preferencias en el tratamiento⁴⁶.

Además, puede considerarse perinatal si se aplica a aquellos recién nacidos deformes, deficientes o con ciertas limitaciones. También puede ser agónica si se aplica a enfermos terminales. Finalmente, también puede ser eugenésica, económica o social si con la muerte se busca purificar la raza o liberar a la familia o sociedad de la carga que suponen las “vidas sin valor”. Un ejemplo de ello serían los enfermos con lesiones cerebrales irreversibles, personas de la tercera edad o aquellas otras socialmente improproductivas, gravosas, entre otras⁴⁷.

En función de la modalidad de conducta del médico diferenciamos entre eutanasia activa y pasiva. La eutanasia activa o positiva hace referencia a las acciones que provocan la muerte de un paciente una enfermedad intolerable⁴⁸. Un ejemplo de ello sería la administración de dosis mortales de estupefacientes o sustancia letal⁴⁹. Sin embargo, la eutanasia pasiva o negativa priva al enfermo de medios médicos que servirían para prolongar su vida. Significa “dejar que la naturaleza siga su curso”. Es decir, se produce la omisión deliberada de un cuidado debido y necesario para la curación o supervivencia⁵⁰.

Esta última visión es contraria a la distanasia o “encarnizamiento terapéutico”⁵¹. Etimológicamente, la distanasia viene del griego *dis-* (dificultad o anomalía) y *-thánatos* (muerte). Esta consiste en retrasar la muerte de un paciente infligiendo al moribundo dolor o sufrimientos adicionales. También se conoce como obstinación terapéutica⁵².

Finalmente, en función de la intención del médico a la hora de practicarla podemos identificar la eutanasia directa o indirecta. La primera hace referencia a cuando el propio médico tiene como objetivo conseguir la muerte del paciente. Se suele considerar sinónimo de la “eutanasia activa”. Por otro lado, en la segunda no se busca la muerte del enfermo, sino que tiene como objetivo principal paliar una agonía insoportable. Esto se aprecia, por ejemplo, en pacientes con cáncer, pues, debido al dolor que pasan, requieren de grandes dosis de morfina para paliarlo. Esto provoca una depresión de su sistema nervioso y, por lo tanto, terminan falleciendo. Algunos autores sostienen que, en estos casos, el médico no sería moralmente responsable de la muerte del paciente⁵³.

⁴⁶ RODRÍGUEZ ARIAS, D., “Formas de disponibilidad sobre la vida humana”, *Una muerte razonable: testamento vital y eutanasia*, Desclée De Brouwer, S.A, 2005, p. 68.

⁴⁷ RODRÍGUEZ ARIAS, D., “Formas de disponibilidad sobre la vida humana”, *Una muerte razonable: testamento vital y eutanasia*, Desclée De Brouwer, S.A, 2005, p. 69.

⁴⁸ RODRÍGUEZ ARIAS, D., “Formas de disponibilidad sobre la vida humana”, *Una muerte razonable: testamento vital y eutanasia*, Desclée De Brouwer, S.A, 2005, p. 69.

⁴⁹ ROMERO VILLAR, J. R. “Eutanasia una amenaza ante el crecimiento de la población geriátrica”, 2009, p. 8.

⁵⁰ LILIANA VILCHES, S. “Sobre la Eutanasia”, *Revista Psicología de la Universidad de Chile*, vol X, nº 001, 2001, p. 179.

⁵¹ LILIANA VILCHES, S. “Sobre la Eutanasia”, *Revista Psicología de la Universidad de Chile*, vol X, nº 001, 2001, p. 179.

⁵² GIRALDO CADAVID, L.F. “Muerte, Eutanasia y cuidados paliativos”, *Persona y Bioética*, Vol. 12, Nº 2, 2008, p. 165.

⁵³ GIRALDO CADAVID, L.F. “Muerte, Eutanasia y cuidados paliativos”, *Persona y Bioética*, Vol. 12, Nº 2, 2008, p. 164.

1.5. Requisitos, procedimiento y garantías

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, pretende dar respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a la demanda de la sociedad actual como es la eutanasia. Entre estos aspectos, encontramos los requisitos que deben reunir y acreditar los pacientes para recibir la prestación de ayuda para morir, el procedimiento necesario para llevarla a cabo y las garantías del sujeto enfermo.

1.5.1. Requisitos

Los requisitos para poder solicitar la eutanasia se regulan en el artículo 5 de la LO 3/2021, que serían los siguientes:

a) Es necesario tener la nacionalidad española o bien residencia legal en España o certificado de empadronamiento que verifique que se ha permanecido en este territorio durante más de un año, ser mayor de edad y capaz y consciente en el momento en el que se solite la petición de prestación de ayuda para morir⁵⁴.

b) Resulta importante tener por escrito de la información sobre el proceso médico, las alternativas y resultados de actuación, los cuidados paliativos dentro de los servicios sanitarios.

c) Es preciso que se hayan elaborado dos solicitudes voluntariamente y por escrito o por otro medio que permita que se guarde constancia, habiendo una separación entre ellas de al menos quince días. Será el médico responsable el que evaluará si se ha perdido o no la capacidad del paciente durante este periodo.

Hemos de aclarar que se considera médico responsable al *“facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales.”*⁵⁵ Mientras que se considera médico consultor al *“facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable.”*⁵⁶

d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificada por el médico responsable. Se entiendo por enfermedad grave e incurable, tal y como dispone el artículo 3 de la presente Ley *“la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva”*⁵⁷; mientras que, por otro lado, se considera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante aquella *“situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de*

⁵⁴ Artículo 5.1 LO 3/2021, de la eutanasia. *Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir.*

⁵⁵ Artículo 3.d) LO 3/2021, de la eutanasia. *Definiciones.*

⁵⁶ Artículo 3.e) LO 3/2021, de la eutanasia. *Definiciones.*

⁵⁷ Artículo 3.c) LO 3/2021, de la eutanasia. *Definiciones.*

curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico⁵⁸.

e) Prestar consentimiento informado antes de recibir la prestación de ayuda para morir, que se incorporará al historial clínico del enfermo. Por consentimiento informado entendemos *“la conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que, a petición suya, tenga lugar una de las actuaciones descritas en la letra g).⁵⁹”* y por prestación de ayuda para morir hablamos de *“acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta Ley y que ha manifestado su deseo de morir”*. Esta se puede dar de dos formas: En primer lugar, la administración directa de una sustancia al paciente por parte del profesional sanitario o, en segundo lugar, la prescripción o suministro al paciente de una sustancia para que se la autoadministre, con la supervisión de un equipo sanitario⁶⁰.

Sin embargo, nada de lo recogido en las letras b), c) y e) se aplicará cuando sea el médico responsable el que determine bajo los protocolos de actuación que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud⁶¹ que el individuo se encuentra en una situación o incapacidad de hecho, es decir, *“situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.⁶²”* Es decir, si la persona se encuentra ante una enfermedad incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante y ha elaborado testamento vital, voluntades anticipadas o documentos de instrucciones previas, se puede facilitar la prestación de ayuda para morir. Si se ha nombrado representante, será el interlocutor válido para el médico responsable.

1.5.2. Procedimiento

El procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir se encuentra regulado en el apartado III de la presente Ley, que engloba los artículos 8-12, diferenciando el mismo en casos de incapacidad de hecho, la verificación por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, cómo se realiza la prestación de ayuda para morir y finalmente la comunicación a la Comisión de Garantía y Evaluación tras la realización de la eutanasia.

Una vez realizada la primera solicitud de prestación se remite al médico responsable. Si se cumplen los requisitos expuestos en el artículo 5 de la presente ley, el médico responsable realiza con el propio paciente un proceso deliberativo sobre su condición, lo que implican posibilidades terapéuticas y sus posibles resultados, los cuidados paliativos que esto implica. Toda esta información, además de ser trasladada de forma oral, también ha de establecerse por escrito en un plazo de cinco días naturales. Cuando se emite la segunda solicitud de la eutanasia, el médico responsable ha de completar cualquier información o duda que le haya surgido al paciente durante el proceso deliberativo en la primera solicitud⁶³.

⁵⁸ Artículo 3.b) LO 3/2021, de la eutanasia. *Definiciones.*

⁵⁹ Artículo 3.a) LO 3/2021, de la eutanasia. *Definiciones.*

⁶⁰ Artículo 3.g) LO 3/2021, de la eutanasia. *Definiciones.*

⁶¹ Artículo 5.2 párrafo 2º LO 3/2021, de la eutanasia. *Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir.*

⁶² Artículo 3.h) LO 3/2021, de la eutanasia. *Definiciones.*

⁶³ Artículo 8.1 LO 3/2021, de la eutanasia. *Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando existe una solicitud de prestación de ayuda para morir.*

Después del segundo encuentro entre médico responsable y paciente solicitante, han de pasar veinticuatro horas para que el paciente exprese su voluntad de continuar con el procedimiento o su negativa. En uno u otro caso se ha de informar al equipo asistencial, así como, si el paciente lo estima necesario, a sus familiares y allegados⁶⁴.

Ante ello, el médico responsable ha de acudir al médico consultor para que este verifique si se cumplen los requisitos del artículo 5.1 o, en su caso 5.2, en un plazo de diez días para que se redacte un informe que formará parte del historial clínico del paciente. Todas estas conclusiones se comunican al paciente en un plazo de veinticuatro horas⁶⁵. Si el médico consultor deniega la solicitud por incumplimiento de los requisitos, el paciente puede recurrir ante la Comisión de Garantía y Evaluación, proceso que se regula en el artículo 7⁶⁶.

Cuando se llevan a cabo todos estos trámites, el médico responsable pone en conocimiento de la situación al presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación en un plazo de tres días hábiles⁶⁷. Esto sirve para que la propia Comisión asigne a un profesional médico y un jurista para que verifiquen si, bajo su experiencia, se cumplen los requisitos para la prestación de ayuda para morir. Ambos tendrán acceso al historial clínico del paciente, así como relacionarse con el profesional médico y equipo⁶⁸.

En un plazo de siete días naturales emite un informe acerca de la aprobación o no de los requisitos. Si es favorable, se llevará a cabo la prestación. Si es desfavorable, se puede reclamar a la Comisión, y si ambos miembros entran en contradicción, será la Comisión de Garantía y Evaluación la que decide definitivamente, resoluciones que son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa⁶⁹.

Si todo resulta favorable, en caso de que paciente se encuentre con capacidad para ello, ha de decidir qué tipo de modalidad quiere recibir para la prestación en la ayuda para morir: la administración directa de una sustancia por el profesional sanitario que se considere competente o la prescripción o suministro por parte del profesional sanitario que este se la pueda auto administrar para causar la muerte. En el primer caso, el médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios asistirán hasta su muerte, mientras que en el segundo caso, el equipo sanitario, tras recibir la sustancia que el paciente se autoadministrará, se encargará de realizar una labor de observación y apoyo hasta su fallecimiento⁷⁰.

Una vez practicada la eutanasia, en un plazo de cinco días hábiles, el médico responsable tiene que remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación un documento que recoja diversos datos, tales como nombre completo, domicilio del paciente, del propio médico responsable, del médico consultor, así como ha de especificar si la persona solicitante tenía un documento de instrucciones y si se señalaba un representante. En caso contrario, nombre de la persona que presentó la solicitud cuando el paciente se

⁶⁴ Artículo 8.2 LO 3/2021, de la eutanasia. *Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando existe una solicitud de prestación de ayuda para morir.*

⁶⁵ Artículo 8.3 LO 3/2021, de la eutanasia. *Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando existe una solicitud de prestación de ayuda para morir.*

⁶⁶ Artículo 8.4 LO 3/2021, de la eutanasia. *Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando existe una solicitud de prestación de ayuda para morir.*

⁶⁷ Artículo 8.5 LO 3/2021, de la eutanasia. *Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando existe una solicitud de prestación de ayuda para morir.*

⁶⁸ Artículo 10.1 y 2 LO 3/2021, de la eutanasia. *Verificación previa por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación.*

⁶⁹ Artículo 10.3, 4, y 5 LO 3/2021, de la eutanasia. *Verificación previa por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación.*

⁷⁰ Artículo 11 LO 3/2021, de la eutanasia. *Realización de la prestación de ayuda para morir.*

encontrase en una situación de incapacidad de hecho. El segundo documento, en cambio, ha de precisar el sexo y la edad del paciente solicitante, de la fecha y el lugar del fallecimiento, el tiempo transcurrido entre la primera y última petición, descripción de la patología, naturaleza del sufrimiento continuo, entre otros⁷¹.

1.5.3. Garantías

Las garantías del paciente solicitante se encuentran recogidas en el apartado IV de la presente Ley, recogidos de los artículos 13-16. Regulando aspectos tales la garantía de acceso, la prestación por parte de los servicios de salud, la protección contra la intimidad y la confidencialidad, así como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

La eutanasia ha de estar incluida en el Sistema Nacional de Salud, siendo de financiación pública⁷². Se llevará a cabo en centros sanitarios, ya sean públicos, privados o concertados e incluso en el domicilio. No puede intervenir en este proceso quien tenga un conflicto de intereses o quienes resulten beneficiados⁷³. Estos mismos centros sanitarios han de hacer todo lo posible para preservar la intimidad de las personas vulnerables solicitantes de la prestación y de la confidencialidad del procedimiento y sus datos personales, implantando medidas de seguridad⁷⁴.

Además, la disposición adicional cuarta, dedicada a las personas con discapacidad, esclarece que las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados tanto los derechos, como los recursos y los medios de apoyo de la Ley 27/ 2007, de 23 de octubre, relativa a esta cuestión.

1.6. Conflictos éticos

Hay quienes consideran que la eutanasia, al afectar a un número tan reducido de personas, no debería implicar un debate tan vigoroso como se ha dado en los últimos años. En cambio, existe una mayoría que entiende que existe una necesidad de afrontar un derecho humano que se sustenta en la libertad individual y la autonomía de las personas, siendo abordado mayoritariamente desde un punto de vista político⁷⁵.

Cuando hablamos tanto de moral como de eutanasia, hemos de hacernos las siguientes preguntas: *¿Cuál es la moral predominante en la sociedad? ¿Cómo valoran los profesionales médicos la participación de sus compañeros en la eutanasia? ¿Cuáles son aquellos principios éticos que orientan la moralidad de los enfermos?* Sus respuestas varían en base al tipo de sociedad en la que nos encontremos, por lo que esta ha de tenerse en cuenta a la hora de analizar históricamente la moralidad de la eutanasia⁷⁶.

⁷¹ Artículo 12 LO 3/2021, de la eutanasia. *Comunicación de la Comisión de Garantía y Evaluación tras la realización de la prestación de ayuda para morir.*

⁷² Artículo 13 LO 3/2021, de la eutanasia. *Garantía del acceso a la prestación de ayuda para morir.*

⁷³ Artículo 14 LO 3/2021, de la eutanasia. *Prestación de la ayuda para morir por los servicios de salud.*

⁷⁴ Artículo 15 LO 3/2021, de la eutanasia. *Protección de la intimidad y confidencialidad.*

⁷⁵ BERNAL CARCELÉN, I. "Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales", Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. *La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 74.

⁷⁶ ROMERO VILLAR, J. R. "Eutanasia una amenaza ante el crecimiento de la población geriátrica", 2009, pp. 7 y 8.

Aquellos que están a favor defienden que la eutanasia se rige por el principio de beneficencia. El médico en este caso actúa para aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes terminales. Se entiende que el médico responsable está ejerciendo el principio ético que corresponde a su profesión, no de abandonarlo, por lo que el hecho de asistir a la muerte se entiende como una extensión de su papel. Sin embargo, los que están en contra de la eutanasia consideran que esta compasión lleva a una visión distorsionada, pues se trata de eliminar al que lo sufre, no la causa del sufrimiento. No se considera una opción entre muchas, sino una forma de eliminar todo tipo de opciones⁷⁷. Sobre todo, se especifica que procurar la muerte por eutanasia no es competencia de la profesión médica, pues iría en contra de la ética médica (promesa hipocrática, Asociación Mundial de la Salud). Por ello, ellos aclaran que para practicar la eutanasia no es necesario un médico sino un verdugo⁷⁸. Aceptar esto, implicaría una desconfianza de las personas hacia los médicos⁷⁹. Se trataría en resumidas cuentas de un “acto piadoso” que requiere un juicio valorativo por el profesional sanitario, siendo este susceptible de error, lo que supondría dejar en manos la eutanasia de la subjetividad y el relativismo⁸⁰.

Entienden que más grave es aun cuando son terceros los que se les asigna el papel de intérprete de los deseos de la persona enferma. Bajo su criterio tendrán un peso importante las preferencias de la persona que elige, pudiendo divergir con el paciente⁸¹. Las personas que se encuentran debilitadas o limitadas, a pesar de no poseer en acto sino en potencia muchas características que conlleva la condición de ser humano deben ser miradas desde la comprensión y el cariño. La situación en la que se encuentran debería obligar a llevar a un respeto hacia ellas, en lugar de disminuir su dignidad⁸². En relación con esta tesis, el Papa Francisco planteó el peligro de encaminarnos a una “cultura de descarte”, en la que los débiles y aquellos que se consideran menos productivos son apartados de la sociedad. Pues, aunque se trate de una sociedad más eficiente, sería también menos humana. Todo esto lleva a una serie de preguntas tales como *¿Es la vida una perfección o un mero fenómeno? ¿Puede fundamentarse, filosóficamente, algo así como una “jerarquía vital”?*⁸³.

Aquellos que defienden la eutanasia sostienen además que existe algunas circunstancias en la que el hecho de vivir resulta peor que el de morir, pues existe un punto en el que las enfermedades alcanzan un grado de agonía que resulta difícil de llevar, por lo que la muerte se considera un “acto humanitario”. Contra eso, otros piensan que la calidad de la vida se confunde el valor de la calidad de vida con la calidad que la

⁷⁷ BERNAL CARCELÉN, I. “Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales”, Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. *La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 76.

⁷⁸ GIRALDO CADAVID, L.F. “Eutanasia, distanasia y cuidados paliativos”, Muerte, eutanasia y cuidados paliativos, *Persona y Bioética*, Vol. 12, Nº 2, 2008, p. 164.

⁷⁹ RODRÍGUEZ YUNTA, E. “Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica”, La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

⁸¹ GIRALDO CADAVID, L.F. “Eutanasia, distanasia y cuidados paliativos”, *Muerte, eutanasia y cuidados paliativos*, *Persona y Bioética*, Vol. 12, Nº 2, 2008, p. 164.

⁸² GIRALDO CADAVID, L.F. “Eutanasia, distanasia y cuidados paliativos”, *Muerte, eutanasia y cuidados paliativos*, *Persona y Bioética*, Vol. 12, Nº 2, 2008, p. 164.

⁸³ CARREÑO PAVEZ, J. E., “Introducción: la libertad de vivir”, *La eutanasia y el suicidio asistido*, *Centro de Bioética*, EUNSA, España, 2021, p. 14.

vida tiene verdaderamente⁸⁴. En definitiva, entienden que la ilicitud moral de la prestación de ayuda para morir se basa en dos premisas: en primer lugar, que la persona está dotada de un valor intrínseco⁸⁵, es decir, la dignidad de la persona no desaparece por la enfermedad⁸⁶ y, en segundo lugar, que no existe una distinción real entre la vida de la persona y la persona misma y, por lo tanto, la vida de la persona está dotada de valor intrínseco. Es por que tratar la vida de un ser humano de esta fuera carecería de valor⁸⁷.

Otro argumento de quienes están a favor vendría a ser que cada persona es consciente del nivel de tolerancia de dolor que puede soportar y, por lo tanto, algunos autores consideran que tenemos el derecho de cometer suicidio, por lo que no debe haber restricciones sin motivo razonable para ejercer el derecho a la eutanasia. El Estado no tiene el derecho de privar al paciente de acabar con su vida⁸⁸. A esto, se contra argumenta que la persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pasando por episodios de ansiedad, depresión, rechazo, culpabilidad, entre otros y por lo tanto pedir la prestación de ayuda para morir no tiene por qué expresar un deseo duradero y completamente voluntario⁸⁹. Se defiende incluso que la mayor parte de las veces que se solicita la eutanasia viene más impulsado por episodios depresivos o de estrés psicológico que por el dolor en sí, lo que hace que determinen que el debate de la eutanasia estaría manipulado desde el principio, pues, con un soporte adecuado, incluyendo el alivio del dolor por diversas vías, el enfermo podría fallecer sin necesidad de intervención eutanásica. Ninguna legislación permite ayudar a suicidarse a una persona que pasa por episodios depresivos, sino que esta enfermedad ha de tratarse⁹⁰.

Patrick Hopkins sostiene que, si la sociedad ha reconocido que la vida es irresistible bajo una serie de tratamientos de sostenimiento vital, como pueden ser la ventilación mecánica o las máquinas de diálisis, las intervenciones médicas pueden ser tanto discontinuadas como abstenerse de ellas (lo llamado eutanasia pasiva). Es por ello por lo que la vida puede ser lo suficientemente irresistible para justificar la eutanasia activa. El derecho a negarse a un tratamiento médico está fundamentado en la negativa

⁸⁴ RODRÍGUEZ YUNTA, E. "Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica", *La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica*, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

⁸⁵ RODRÍGUEZ YUNTA, E. "Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica", *La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica*, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

⁸⁶ RODRÍGUEZ YUNTA, E. "Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica", *La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica*, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

⁸⁷ RODRÍGUEZ YUNTA, E. "Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica", *La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica*, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

⁸⁸ RODRÍGUEZ YUNTA, E. "Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica", *La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica*, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

⁸⁹ RODRÍGUEZ YUNTA, E. "Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica", *La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica*, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

⁹⁰ RODRÍGUEZ YUNTA, E. "Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica", *La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica*, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

a someterse a tratamientos que supongan graves invasiones físicas consideradas desproporcionadas, no de acelerar la muerte, cosa que no existe⁹¹.

Finalmente, otro de los argumentos de quienes defienden la eutanasia vendría a ser evitar cargas a familiares y allegados. Un defensor de esta tesis fue John Hardwig, que sostiene que desde el momento en que la Medicina moderna nos permite sobrevivir más tiempo del que nos podemos cuidar nosotros mismos existe un deber o responsabilidad de morir en consideración con nuestros familiares. Por otro lado, David Thomas considera que resulta ético pedir la prestación de ayuda para morir por amor a los parientes cercanos. En cambio, otros a raíz de ello explican que la asistencia sanitaria del médico responsable para ejercitar la prestación de la eutanasia solo servirá para dejar un impacto en la vida de estas personas, pasando por una presión para ejercer el suicidio asistido, que se vuelve aun mayor cuando existen dificultades económicas⁹².

En definitiva, el debate de la eutanasia implica la deliberación sobre otros conceptos ambiguos tales como el valor de la vida, la autonomía personal, así como los principios éticos que guían a los pacientes, así como al equipo sanitario. Para poder analizarlo, no solamente ha de ser estudiado desde un punto de vista jurídico, sino que se trata de un aspecto que, incluso más que desde la perspectiva jurídica, ha de presenciarse desde un punto de vista filosófico, social, político, entre otros.

2. DERECHO COMPARADO

2.1. ¿En qué países está legalizada la eutanasia?

La prestación de ayuda para morir está legalizada únicamente en los siguientes países a nivel mundial: España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y los Estados de Victoria y Western Australia (Australia) y algunos estados de EEUU . Los primeros países en legalizar la eutanasia, así como el suicidio médicamente asistido en Europa fueron Países Bajos en 2001, Bélgica en 2002 y Luxemburgo en 2009. España y Portugal se unen en el año 2021 y 2023 respectivamente⁹³.

❖ Holanda

En los Países Bajos es donde se han realizado profundos debates sobre la eutanasia⁹⁴. Ya desde hace tres décadas, se comenzó a realizar eutanasia sin que el médico fuese penado⁹⁵. Holanda tuvo la primera norma del mundo en el año 2001, que ha ido evolucionando debido a las necesidades de la sociedad⁹⁶. Un 4,1% de las muertes del país durante el año 2020 han sido resultado de la práctica de la eutanasia, es decir, hubo 7.000 casos de la prestación de ayuda para morir durante este año. En

⁹¹ RODRÍGUEZ YUNTA, E. "Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica", La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

⁹² RODRÍGUEZ YUNTA, E. "Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica", La eutanasia y sus argumentos. Reflexión crítica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

⁹³ ESPERICUETA, J. L. "Similitudes y diferencias legales de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido entre España y Portugal", Universidad de Granada, 2025, p. 1.

⁹⁴ ÁLVAREZ DEL RIO, A. "Qué se entiende por Eutanasia", *Práctica y ética de la Eutanasia*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 23.

⁹⁵ VEGA, J. y ORTEGA, I, "Legislación holandesa", La «pendiente resbaladiza» en la eutanasia en Holanda, p. 1.

⁹⁶ FERRER, I. "La ley holandesa de eutanasia suma un respaldo del 87% al cumplir 20 años", *Eutanasia, El país*, La Haya, 2021.

este país, la eutanasia cuenta con la aprobación del 87% de la población, si bien, se considera una práctica extraordinaria y no un derecho en sí mismo. Es decir, los enfermos no pueden exigirlo, así como el profesional sanitario no está obligado a prestarla⁹⁷.

Este gráfico representa el número de notificaciones de eutanasia declarados por los médicos en Holanda desde el año 1987 hasta el año 2003⁹⁸. Durante el año 1990, existían hasta 9.000 demandas de la eutanasia. Además, en entre un 20 o 60% de los casos de eutanasia el médico no había recibido un consentimiento explícito por parte del paciente⁹⁹. En el año 2002 hubo 1.882 casos, mientras que en 2020 se aplicó esta ley 6.938 veces. La gran diferencia la encontramos en el año 2019 se registraron 121.885 muertes en países bajos, de las cuales, las eutanasia realizadas en este año fueron 162 por demencia, 4100 enfermos de cáncer y el resto debido a enfermedades cardiovasculares, desórdenes pulmonares, entre otros¹⁰⁰.

En cuanto a las demencias, aparte de la opinión del médico competente y del otro profesional sanitario, se añade un psiquiatra o psicólogo clínico para evaluar la solicitud emitida por el paciente. Un caso bastante conocido ha sido el de Aurelia Browsers, una joven de 29 años que reclamó la práctica de la eutanasia durante aproximadamente una década. Tuvo una adolescencia complicada, pasando por autolesiones, anorexia y gran cantidad de intentos de suicidio, derivando todo ello en largos periodos de internamiento. En 2018 por fin se le aprobó la prestación de ayuda para morir y es una de las situaciones que retrata el sufrimiento insoportable de los pacientes psiquiátricos, especialmente si hablamos de jóvenes¹⁰¹.

Es el propio Código Penal holandés el que prohíbe la eutanasia, tipificándola como delito en su artículo 293, pero sin embargo los tribunales regionales y la Corte Suprema han reconocido el argumento de fuerza mayor que se alegaba por los profesionales sanitarios. Es decir, si el médico se encuentra entre el conflicto de

⁹⁷ FERRER, I. “La ley holandesa de eutanasia suma un respaldo del 87% al cumplir 20 años”, *Eutanasia, El país*, La Haya, 2021.

⁹⁸ VEGA, J. y ORTEGA, I, “Legislación holandesa”, La «pendiente resbaladiza» en la eutanasia en Holanda, p. 1.

⁹⁹ RODRÍGUEZ YUNTA, E. “Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica”, *La eutanasia y sus argumentos*. Reflexión crítica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

¹⁰⁰ FERRER, I. “La ley holandesa de eutanasia suma un respaldo del 87% al cumplir 20 años”, *Eutanasia, El país*, La Haya, 2021.

¹⁰¹ FERRER, I. “La ley holandesa de eutanasia suma un respaldo del 87% al cumplir 20 años”, *Eutanasia, El país*, La Haya, 2021.

obedecer lo establecido en la ley y aliviar el sufrimiento del paciente enfermo, puede alegar fuerza mayor para así no ser penado por los tribunales holandeses¹⁰².

En Holanda la eutanasia se define como “*la terminación activa de la vida de un paciente a su petición, por un médico*”¹⁰³. Para poder llevarla a cabo, el paciente que tiene que pedir voluntariamente tras haber seguido un proceso deliberativo en el que se le haya aconsejado y otorgado la información acerca de su historial clínico. Además, su sufrimiento ha de ser insoportable, así como el juicio médico del médico competente ha de ser corroborado por otro profesional sanitario¹⁰⁴. Por otro lado, en este país existen tres categorías de acciones que no deben incluirse dentro del cuadro de la eutanasia¹⁰⁵:

a.- Suspender o no iniciar un tratamiento cuando el paciente así lo solicite.

b.- No dar un medicamento que no da resultado alguno.

c.- Tratamiento de dolor y síntomas que tiene como posible consecuencia acelerar la muerte.

Es bastante común escuchar que la eutanasia en este país se trata de una “*colina deslizante*”, también llamada *slippery slope*. Esto se debe a que se han ido dando progresivamente pasos en la relajación de criterios por los que se permite la práctica de la prestación de ayuda para morir: primer, solo iba destinada a aquellos enfermos terminales que expresaran la voluntad de acabar con su vida; en segundo lugar, se extendió a tanto a enfermos no terminales, como a menores, personas con síndrome de Down, pacientes que ostentan enfermedades mentales o depresión Severa o demencia, extendiéndose incluso a la eutanasia involuntaria bajo determinadas condiciones. Todo esto demuestra un proceso progresivo de despenalización de la eutanasia¹⁰⁶.

Al igual que en la ley española, la ley holandesa permite la forma de administración directa de fármacos que produzcan el fallecimiento, como que el paciente los reciba para que de forma autónoma cause su muerte (suicidio asistido). En relación con esto hemos de mencionar el primer caso que hubo de eutanasia cuando todavía no se contaba de una legislación propia en los años setenta; es el caso de la médica Truus Postman. Su historia comienza cuando su madre, que era enferma terminal, había emitido diversas solicitudes para recibir la prestación de ayuda para morir, pero todas ellas habían sido denegadas. Por ello, su hija le induce una dosis letal de morfina para acabar con su sufrimiento. Por ello, el juez la condena a una semana de prisión condicional, así como un periodo de un año bajo supervisión. Es a raíz de ello cuando dos años después se funda la Asociación holandesa para la Eutanasia Voluntaria¹⁰⁷.

¹⁰² ÁLVAREZ DEL RIO, A. “Qué se entiende por Eutanasia”, *Práctica y ética de la Eutanasia*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 23.

¹⁰³ ROMERO VILLAR, J. R. “Eutanasia una amenaza ante el crecimiento de la población geriátrica”, 2009, p. 6.

¹⁰⁴ RODRÍGUEZ YUNTA, E. “Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica”, *La eutanasia y sus argumentos*. Reflexión crítica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

¹⁰⁵ ROMERO VILLAR, J. R. “Eutanasia una amenaza ante el crecimiento de la población geriátrica”, 2009, p. 6.

¹⁰⁶ RODRÍGUEZ YUNTA, E. “Argumentos en favor de la eutanasia y respuesta crítica”, *La eutanasia y sus argumentos*. Reflexión crítica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, p. 29 y 30.

¹⁰⁷ FERRER, I. “La ley holandesa de eutanasia suma un respaldo del 87% al cumplir 20 años”, *Eutanasia, El país*, La Haya, 2021.

El Supremo holandés se pronunció sobre el testamento vital después del revuelo que tuvo el primer caso sobre demencia en 2019. Este caso se denominaba “la eutanasia del café”. Esto se debe, a que fue aplicada 3 años atrás a una señora de 74 años que se encontraba en una fase aguda y que había emitido dos escritos: en uno de ellos pedía la ayuda para morir, en otro establecía que lo haría cuando ella estimara conveniente. Marinou Arends, la profesional sanitaria que en un principio se encontraba en el anonimato salió a explicarlo en un programa televisivo. Esta se encargó de observar a la paciente durante semanas y acreditó la existencia de esa fase insoportable de la eutanasia. Esta le puso un sedante en el café; la paciente, al verlo se agitó, pues había perdido la noción de la realidad, pero finalmente se le sujeta para seguir adelante con la práctica. Este expediente se remite a la Fiscalía. Esta fue acusada de asesinato, sin embargo, el propio fiscal no establece ninguna condena por una falta de claridad, así como que quedaron acreditados las buenas intenciones de la especialista. Finalmente, la doctora fue absuelta: “*Fue una pesadilla ocupar el banquillo de los acusados cuando has obrado en conciencia*”, dijo¹⁰⁸.

❖ Portugal

Portugal se trata del sexto país de la UE donde la eutanasia pasa a ser legalizada tras numerosos años de lucha en 2023¹⁰⁹. Es por ello por lo que, al ser tan reciente su aprobación, los artículos dedicados a ella, así como la bibliografía académica es prácticamente inexistente. Antes de que se legalizara la eutanasia, el artículo 133 del Código Penal portugués establecía la idea de homicidio privilegiado, dentro del cual encontrábamos la eutanasia activa, tanto voluntaria como no voluntaria. Además, en el artículo 134 se disponía que, aunque una persona lo solicitara, también la prestación de ayuda para morir en este caso podría conllevar penas de prisión. En definitiva, se trataba de un delito esencialmente doloso¹¹⁰. Actualmente, son el 61% de los portugueses los que apoyan la eutanasia, ascendiendo incluso al 70% entre aquellas personas que rondan entre los 18 y los 35 años¹¹¹.

Tanto la ley portuguesa como la española prevén las mismas modalidades de prestación de ayuda para morir: eutanasia y suicidio médicamente asistido¹¹². Con muerte médicamente asistida hace referencia la propia ley a la que “*ocurre por decisión propia*”, que se aplica en mayores de edad con un “*sufrimiento de gran intensidad, con lesión definitiva de gravedad extrema o enfermedad grave e incurable*” y ha de ser “*practicada por un profesional del ámbito sanitario*”¹¹³. Sin embargo, esta última solo podría entrar en juego siempre y cuando no fuera posible la eutanasia por incapacidad física del paciente enfermo¹¹⁴. Además, en ambas leyes se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios¹¹⁵.

¹⁰⁸ FERRER, I. “La ley holandesa de eutanasia suma un respaldo del 87% al cumplir 20 años”, *Eutanasia, El país*, La Haya, 2021.

¹⁰⁹ LA VANGUARDIA, “Portugal legaliza la eutanasia”, Barcelona, 2023.

¹¹⁰ BERNAL CARCELÉN, I. “Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales”, *Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 99.

¹¹¹ RTVE, “El Parlamento de Portugal despenaliza la eutanasia pese al veto del presidente”, 2023.

¹¹² ESPERICUETA, J. L. “Similitudes y diferencias legales de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido entre España y Portugal”, Universidad de Granada, 2025, p. 2.

¹¹³ RTVE, “El Parlamento de Portugal despenaliza la eutanasia pese al veto del presidente”, 2023.

¹¹⁴ ESPERICUETA, J. L. “Similitudes y diferencias legales de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido entre España y Portugal”, Universidad de Granada, 2025, pp. 2 y 3.

¹¹⁵ ESPERICUETA, J. L. “Similitudes y diferencias legales de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido entre España y Portugal”, Universidad de Granada, 2025, p. 3.

En cuanto a los requisitos clínicos para poder recibir la prestación de ayuda para morir, es necesario ser mayor de edad, así como tener la nacionalidad portuguesa o la residencia legal, quedando descartadas las personas que están bajo un régimen de migración irregular, cosa que no ocurre en nuestro país¹¹⁶. En relación con los requisitos administrativos para llevarla a cabo, en ambos se señalan dos supuestos en los que se justifican la eutanasia: la existencia de una enfermedad grave e incurable, (*doença grave e incurável*), así como una lesión definitiva de extrema gravedad (*lesão definitiva de gravidade extrema*)¹¹⁷.

En definitiva, la ley portuguesa es más restrictiva que la española. Hemos de tener en cuenta la diferencia principal de la legalización en ambos lugares, pues en España, el hecho de que solamente se pueda solicitar el suicidio asistido si se es incapaz físicamente para recibir la eutanasia, podría ser considerado discriminatorio o bien trato desigual. Además, en Portugal el paciente ha de presentar una única solicitud de recibir la prestación de ayuda para morir, así como establece la obligatoriedad de derivarlo en una consulta de psicología clínica, lo que podría dar lugar a una demora en el proceso¹¹⁸.

2.2. Eutanasia en Canarias

Canarias se encuentra entre las Comunidad Autónomas que mayor número de solicitudes de prestación de ayuda para morir reciben al año. Así lo veremos en el siguiente gráfico, encabezado principalmente por las Comunidades Autónomas de Cataluña y Madrid, seguidas de nuestro archipiélago¹¹⁹.

¹¹⁶ ESPERICUETA, J. L. "Similitudes y diferencias legales de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido entre España y Portugal", Universidad de Granada, 2025, p. 3.

¹¹⁷ ESPERICUETA, J. L. "Similitudes y diferencias legales de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido entre España y Portugal", Universidad de Granada, 2025, p. 3.

¹¹⁸ ESPERICUETA, J. L. "Similitudes y diferencias legales de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido entre España y Portugal", Universidad de Granada, 2025, p. 3.

¹¹⁹ GARCÍA, P. "Se disparan las solicitudes de eutanasia en Canarias: un 195,2% más en un año", Cuidados paliativos Canarias, *La Razón*, 2024.

En el año 2023, Canarias había recibido en un plazo de 2 años desde que se aprobó la Ley de la Eutanasia un total de 62 solicitudes, de las que se practicaron 25 prestaciones de ayuda para morir, representando así un aumento del 195,2% en comparación con el año 2022, en el que hubo 21 peticiones, de las cuales se realizaron 10¹²⁰. A lo largo del año 2024, además, se practicaron 27 eutanasias, habiendo recibido 50 solicitudes¹²¹.

Normalmente, el perfil de quienes lo solicitan ronda en torno a los 70 y 79 años, que padecen de cáncer terminal o enfermedades neurológicas¹²². Sin embargo, la media de edad de los que la han solicitado ha sido de 67 años, siendo la persona más joven de 41 años y la mayor de 89¹²³. Concretamente, se llevaron a cabo aproximadamente 40 casos de eutanasia, de los cuales las 2 terceras partes se produjeron en Las Palmas, mientras que el resto se produjo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife¹²⁴. Además, fallecer en casa o en un centro hospitalario es una decisión que corresponde tomar al paciente, siendo más común en nuestra Comunidad Autónoma que elijan fallecer en el hospital¹²⁵.

La Consejería regional de Sanidad sostiene que se está respondiendo a las solicitudes “*en tiempo y forma*”, pero que han de respetarse los plazos establecidos por ley. En cambio, la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente sitúa a Canarias entre los países que no siguen estrictamente el cumplimiento de la Ley. Se determina que cada caso es diferente que puede generar dificultades de valoración entre los

¹²⁰ BAUTISTA, L. “Canarias registra un 195,2% más de solicitudes de eutanasia”, Sanidad, *ABC España*, 2024.

¹²¹ DELIAARANDA, C. “La sanidad canaria ayudó a morir a 27 personas en el último año”, *Salud, Canarias7*, 2025.

¹²² BAUTISTA, L. “Canarias registra un 195,2% más de solicitudes de eutanasia”, Sanidad, *ABC España*, 2024.

¹²³ DELIAARANDA, C. “La sanidad canaria ayudó a morir a 27 personas en el último año”, *Salud, Canarias7*, 2025.

¹²⁴ DELIAARANDA, C. “La sanidad canaria ayudó a morir a 27 personas en el último año”, *Salud, Canarias7*, 2025.

¹²⁵ DELIAARANDA, C. “La sanidad canaria ayudó a morir a 27 personas en el último año”, *Salud, Canarias7*, 2025.

médicos, pero la Asociación Federal sostiene una existente *“falta apoyo del Gobierno de Canarias a la prestación de ayuda para morir”*¹²⁶.

Sin embargo, en lo que si se coincide es en el gran trabajo que realiza la Comisión de Garantías y Evaluación de Canarias, regulada por el Decreto 67/2021, de 23 de junio, por el que se crea la Comisión de Garantías y Evaluación de la prestación de ayuda para morir de Canarias y se aprueba su Reglamento. *«Están resolviendo temas bastante complejos de una manera muy competente, en vez de hacer muchas denegaciones como pasa en otras partes del Estado por no profundizar»*, dice Fernando Marín, médico y vicepresidente de la Asociación Federal antes mencionada¹²⁷.

3. EL CONSENTIMIENTO

3.1. ¿Qué se entiende por *“capacidad mental”* y *“autonomía”* para decidir?

Uno de los requisitos necesarios para poder solicitar la prestación de ayuda para morir es tener capacidad de hecho, es decir, que el individuo sea consciente y capaz de decidir en el momento de pedir la eutanasia¹²⁸. Asimismo, el artículo 3 de la LORE define la *“situación de incapacidad de hecho”* como aquella *“situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica”*. El criterio que se emplea para ello es el de la *“libre determinación”*, esto es, como la capacidad para medir el alcance de sus acciones. Es por ello que, únicamente cuando el sujeto no sea responsable de sus actos, será necesario negar su capacidad¹²⁹.

En cuanto a la problemática de la enajenación, para poder decidir si el individuo tiene o no capacidad se opta por una fórmula mixta biológica-psicológica. Partimos de la base que la enajenación comprende generalmente la psicosis y los supuestos graves de oligofrenia, pero, además, resulta necesario que esa enajenación se de en el momento de tomar la decisión y que produzca un efecto psicológico que elimine la libre determinación¹³⁰. *“Lo que generalmente admitimos los especialistas en psiquiatría es que la vivencia de muerte que una persona tiene o los deseos de muerte que posee deben ser analizados desde la perspectiva de las funciones psíquicas que están alteradas. [...] En la mayor parte de las ocasiones el deseo de morir es consecuencia de un sentimiento, de un estado vivencial que implica las ganas de morir, pero cuando una persona tiene una patología psiquiátrica, desfigura, con ese deseo de muerte, con ese sentimiento, la propia realidad, su personal realidad”*¹³¹. Lo que todo ello quiere decir es que, un enfermo mental, como lo puede ser una persona que padece esquizofrenia,

¹²⁶ ELIA ARANDA, C. “La sanidad canaria ayudó a morir a 27 personas en el último año”, Salud, Canarias7, 2025.

¹²⁷ ELIA ARANDA, C. “La sanidad canaria ayudó a morir a 27 personas en el último año”, Salud, Canarias7, 2025.

¹²⁸ “Canarias fue la tercera comunidad con más solicitudes de Eutanasia el año pasado: 62”, Informativos RTVC, 2024.

¹²⁹ JUANATEY DORADO, J. “La capacidad para consentir”, *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, p. 186.

¹³⁰ JUANATEY DORADO, J. “La capacidad para consentir”, *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, p. 186.

¹³¹ SERRANO RUIZ-CALDERÓN, J. M. “La relevancia de la voluntad del paciente”, *La eutanasia*, EIUNSA, Pamplona, 2008, p. 186.

no es un incapacitado por el mero hecho de serlo para decidir sobre su muerte. Solo lo será en caso de que a la hora de tomar la decisión lo esté¹³².

Situación distinta es la de los pacientes terminales. Un neurólogo holandés sostiene que, en ocasiones la medicación que se les proporciona hace prácticamente imposible un funcionamiento normal del cerebro, siendo el paciente dependiente de terceros. Es decir, se da la pérdida irreversible de la capacidad de llevar a cabo las funciones físicas y mentales. Un ejemplo de ello lo vemos en el caso de una mujer británica que se había quedado tetrapléjica por la ruptura de un vaso sanguíneo del cuello, afectando a su espina dorsal. A la paciente la ingresaron y vivía conectada a una máquina para respirar, aunque ella con anterioridad había manifestado por escrito que, en caso de encontrarse en una situación que pusiera en riesgo su vida o su capacidad, la desconectarán. Sin embargo, los médicos se negaron a realizarlo por motivos éticos y porque pensaron que cambiaría de opinión. La paciente intentó arreglar el conflicto por medio de la justicia y, gracia a ello, la jueza Elizabeth Bultler-Sloss, presidenta de la División Familiar de la Corte Suprema del sistema judicial inglés, reconoció que tenía plena capacidad para poder decidir sobre su vida y, por lo tanto, sobre la interrupción de su tratamiento. Este caso fue esencial, pues era la primera vez que se concedía a alguien plenamente consciente el permiso para recibir la prestación de ayuda para morir¹³³.

Todo esto nos lleva a una controversia, y es *¿hasta dónde debe prevalecer la autonomía del paciente en determinados casos?* Por “autonomía” entendemos como la competencia moral que tiene una persona entre poder decidir sobre la vida, teniendo información sobre el tratamiento y recursos de la enfermedad, y no que solo se vea supeditada a elegir entre el sufrimiento o la muerte¹³⁴. Se ha extendido la idea de que los sujetos pasivos de la eutanasia no son autónomos y, por lo tanto, su petición a morir tiene un significado distinto al literal, por lo que su consentimiento no puede ser válido. Por ello, se dice que cuando el paciente pide la eutanasia, lo que verdaderamente está solicitando es la ortotanasia y evitar de esta forma el encarnizamiento terapéutico¹³⁵.

Concretamente, a Ronald Dworkin le interesa analizar los dilemas que se generan por los casos de personas inconscientes, que no están próximos a morir pero que nunca van a recuperar la conciencia. Es decir, se encuentran en un estado vegetativo persistente. Un caso como este lo vemos en la situación de Anthony Bland, un chico joven que fue a ver un partido de fútbol en el que se produjo un accidente en el que fallecieron 95 personas. Él, en cambio, no había fallecido, pero fue aplastado por la multitud y sus pulmones y cerebro quedaron tanto tiempo sin oxígeno que cayó en estado vegetativo persistente. Nadie, ni siquiera su familia, apreciaban las ventajas de seguir manteniéndolo con vida, por lo que se le desconectó¹³⁶.

Sin embargo, nos encontramos también ante situaciones que no son así, como por ejemplo, Helga Wanglie, después de sufrir una serie de paros cardiopulmonares durante el tratamiento de la rotura de cadera cayó en este estado, por lo que el

¹³² JUANATEY DORADO, J., “La capacidad para consentir”, *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, p. 186.

¹³³ JUANATEY DORADO, J., “La capacidad para consentir”, *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, p. 188.

¹³⁴ BERNAL CARCELÉN, I. “Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales”, *Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 99.

¹³⁵ ÁLVAREZ GÁLVEZ, I. “Capítulo 1. Los conceptos de eutanasia”, *La eutanasia voluntaria*, Dykinson, Madrid, 2002, p.32

¹³⁶ JUANATEY DORADO, J., “La capacidad para consentir”, *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, p. 188.

profesional sanitario recomendó suspender este tratamiento, pero su esposo rechazó la recomendación, por lo que fueron a juicio y el juez consideró al esposo tutor competente para decidir sobre los intereses de su mujer¹³⁷.

3.2. El papel del sufrimiento en la eutanasia

Si algo podemos tener claro es que la adaptabilidad humana y la supervivencia en ocasiones pueden llegar a superar lo inesperado. Un ejemplo lo tenemos si nos remontamos a los campos de concentración. Las condiciones de vida en las que se encontraban las víctimas eran insufribles. Sin embargo, aun viviendo una situación tan caótica, muchos querían sobrevivir (algunos consiguiéndolo), aunque hubieren rechazado sobrellevar durante un tiempo esa vida inhumana¹³⁸.

Cuando hablamos de sufrimiento humano no nos referimos únicamente al dolor físico que produce una deficiencia somática¹³⁹. A. Frossard afirma que *“Reducir el ser humano a su dimensión física es tan absurdo como hacer del Réquiem de Mozart una cuestión de decibelios, o como despreciar la Encajera del pintor Vermeer con el pretexto de que no se ve desde la luna. Siguiendo a Pascal, se debería saber que el hombre ocupa una posición intermedia entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Si su dimensión física, vista desde lejos, es insignificante, su dimensión espiritual sobrepasa todos los puntos de observación imaginables”*¹⁴⁰. La enfermedad puede provocar en el individuo un sentimiento de considerarse incapaz incluso inútil, concibiéndose a sí mismo como una carga penosa para sobrellevarla¹⁴¹.

Kübler-Ross en 1989 ya estableció que el comportamiento de una persona puede variar debido al conocimiento próximo de su fallecimiento¹⁴², generando un cambio emocional y en la voluntad, perdiendo así defensas psicológicas. Por ejemplo. En más del 20% de quienes solicitan la eutanasia se percibe un estado depresivo¹⁴³. Es decir, el dolor emocional suele ser la principal causa para desear la muerte. Se generan así diversos sentimientos de desesperación, miedo, ansiedad, abandono, pérdida de esperanza, de amor y de apoyo psicológico¹⁴⁴. *«Las personas afectadas no plantean el problema en estos términos: simplemente huyen de su angustia. Por lo demás, ¿no es hipócrita hacer tanto caso de la libre expresión de una persona que, teóricamente, está plenamente desconcertada y es víctima de indecibles sufrimientos? Dicha situación*

¹³⁷ JUANATEY DORADO, J., “La capacidad para consentir”, *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994, p. 188.

¹³⁸ SERRANO RUIZ-CALDERÓN, J. M. “La relevancia de la voluntad del paciente”, *La eutanasia*, EIUNSA, Pamplona, 2008, p. 186.

¹³⁹ BERNAL CARCELÉN, I. “Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales”, *Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 99.

¹⁴⁰ BERNAL CARCELÉN, I. “Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales”, *Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 110.

¹⁴¹ BERNAL CARCELÉN, I. “Intratabilidad, Definiciones y Regulaciones Actuales”, *Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 110.

¹⁴² ÁLVAREZ GÁLVEZ, I. “La voluntad autónoma de morir y el consentimiento válido”, *La eutanasia voluntaria*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 122.

¹⁴³ MARCOS DEL CANO, A. M. y TORRE DÍAZ, F. J. D. L. “No siempre autónomos, presiones y coacciones”, *Así no: no así la ley de la eutanasia en España*, Madrid, Dykinson, 2021, p. 33.

¹⁴⁴ VILA-CORO, M. D., *“La bioética en la encrucijada: sexualidad, aborto, eutanasia: 2ª edición*, Dykinson, Madrid, 2008, p. 233.

*hace que una decisión realmente libre por su parte sea ilusoria, del mismo modo que parece indecente insistir en la libre elección de un depresivo a punto de suicidarse».*¹⁴⁵

Cuando se trata con enfermos terminales se han de tener en cuenta cuatro facetas del sufrimiento. En primer lugar, el dolor; el segundo es la angustia; el tercero es el estado psicológico del individuo y, finalmente, el estado psicológico de los familiares del paciente. El más importante diríamos que es el tercero, por influir directamente en el resto. La primera fase que suele atravesar el paciente es de rabia, a la que le sigue una fase de aceptación en la que los parientes intervienen¹⁴⁶.

Especial atención requieren las personas que padecen de demencia, es decir, *“síndrome progresivo con declive en las funciones cognitivas, especialmente de la memoria, acompañado de un deterioro en el control emocional, lenguaje y en la conducta social”*¹⁴⁷. Esto principalmente lo vemos en la enfermedad del Alzheimer. Se presenta más bien en personas mayores y no hay curación. Lo único que se ha logrado es retrasar un poco la incapacidad de las personas que lo sufren. Al final de esta enfermedad, que puede durar entre 4 y 12 años, la persona pierde toda la memoria, ni siquiera tiene conciencia de una vida anterior y ocasionalmente reconocen a otros. Se olvidan incluso de cómo realizar acciones habituales tales como hablar, comer y caminar.

En esta situación se vio Manuela, de 65 años. Hasta el momento era una persona perfectamente autosuficiente. Sin embargo, poco a poco se empezó a percatar de que se le olvidaban ciertas cosas, como el camino a su casa, le resultaba difícil aprender nuevas habilidades o incluso recordar palabras que quería decir. Contactó con un neurólogo y, tras realizarle una serie de pruebas, le diagnosticó la enfermedad del Alzheimer. Para poder hacerse una idea a lo que se enfrentaba, investigó sobre la enfermedad y tuvo ocasión de ver a enfermos en estadios avanzados de la enfermedad. Debido a la impresión que le generó la situación, contactó con una asociación proderecho a morir con dignidad, donde le aconsejaron que elaborara un testamento vital. En él, Manuela estableció que en caso de encontrarse ya plenamente incapacitada que no se prolongue artificialmente su vida y que le suministrasen fármacos necesarios para *“ paliar al máximo su malestar, sufrimiento físico como psicológico ”*¹⁴⁸.

En definitiva y desde una perspectiva más filosófica, la indiferencia, la negación, la represión, el rechazo y el olvido parece que el sufrimiento al final de la vida interesa a pocas personas. Sin embargo, el respeto profundo y honesto ante el sufrimiento y la conciencia humana con el pensamiento de que la vida es un ciclo con inicio y final lleva al no abandono del ser humano, a la acogida íntima de las personas que lo padecen y siempre manteniendo el sentido de la vida y la esperanza¹⁴⁹.

3.3. Objeción de conciencia del profesional sanitario.

Los profesionales sanitarios siempre se han preparado para salvar la vida y no para provocar la muerte de sus pacientes, entendiendo que esta se da por las

¹⁴⁵ SERRANO RUIZ-CALDERÓN, J. M. “La relevancia de la voluntad del paciente”, *La eutanasia*, EIUNSA, Pamplona, 2008, p. 186.

¹⁴⁶ VILA-CORO, M. D., “La motivación real para practicar la eutanasia: el dolor”, *La bioética en la encrucijada: sexualidad, aborto, eutanasia: 2ª edición*, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 233-236.

¹⁴⁷ ÁLVAREZ GÁLVEZ, I. “La voluntad autónoma de morir y el consentimiento válido”, *La eutanasia voluntaria*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 123.

¹⁴⁸ RODRÍGUEZ-ARIAS, D. “Una muerte razonable: testamento vital y eutanasia”, Bilbao, España, 2005.

¹⁴⁹ Informe del Comité de Bioética de España sobre la Objeción de Conciencia en relación con la prestación de ayuda para morir de la LORE.

limitaciones científico-técnicas del tiempo en el que vivimos. Es por ello por lo que el problema surge cuando son los pacientes los que piden que los médicos dejen atrás el principio de beneficencia que rige su profesión para poder cumplir con la voluntad de la persona enferma¹⁵⁰. De esta situación se deriva que los médicos se encuentren en situaciones que vayan en contra de los principios morales y conciencia individual, siendo completamente legal y éticamente posible acudir a su derecho de la objeción de conciencia¹⁵¹.

El artículo 3 de la LORE define la “*objeción de conciencia sanitaria*”, entendida como un “*derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones*”. Asimismo, lo desarrolla el artículo 16, sosteniendo lo siguiente: “*1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. 2. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal*”.

De toda esta información, extraemos que la objeción de conciencia implica una decisión individual, que tiene como objetivo la excepción a una norma general y, además, no puede haber objeciones colectivas. Además, debe contar con una coherencia tanto en el ámbito público como privado y garantizar el cuidado y la atención del paciente hasta que se produzca su traslado profesional. Hemos de tener en cuenta que la objeción se realiza sobre actos y no personas, por lo que no puede existir ningún tipo de discriminación o prejuicios con los pacientes¹⁵².

Ahora bien, ha surgido el dilema ético sobre si se puede recurrir a la conciencia para evadir un deber profesional. La conciencia principalmente se define como un principio interno de la moralidad que es inherente al ser humano. De esta forma, los mandatos éticos son considerados obligatorios por quienes creen en ellos. Siguiendo esta línea argumental, por lo tanto, para que la conciencia moral funcione se requieren una serie de condiciones que se aplica a la misma: rectitud, verdad y certeza moral¹⁵³.

Debemos diferenciar la desobediencia civil de la objeción de conciencia. En el primer caso se produce una oposición activa de una normativa considerada injusta pretendiendo derogarla, aceptando las consecuencias de los actos que se llevaran a cabo para ello. Sin embargo, en la objeción de conciencia se produce una negativa por motivos de conciencia a realizar acciones que la ley exige por ir en contra de sus convicciones personales y éticas. Además, resulta necesario distinguir esta última de la

¹⁵⁰ BERNAL CARCELÉN, I. “Problemas intratables de la política pública”, *Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022, p. 57.

¹⁵¹ COMISIÓN DEONTOLÓGICA, “*Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia: cómo ejercer la objeción de conciencia*”, Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.

¹⁵² COMISIÓN DEONTOLÓGICA, “*Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia: cómo ejercer la objeción de conciencia*”, Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.

¹⁵³ ÁLVAREZ GÁLVEZ, I. “Las consecuencias médicas de la eutanasia autónoma”, *La eutanasia voluntaria*, Dykinson, Madrid, 2002, pp. 138 y 139.

objeción de conciencia, donde no existe un imperativo legal y se pueden desencadenar dudas acerca de la evidencia científica para unas determinadas circunstancias¹⁵⁴.

El ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, por lo tanto, ha de hacerse desde la sensibilidad moral y racional, sin sujetarse a emociones o impulsos individuales, intuición o buena voluntad. Ha de ser además comprensiva, no cerrada, pues ha de estar abierto al diálogo; prudente, fiel y siempre desde la autocrítica. Gracias a ello, se garantizan tanto los derechos de los pacientes como del cuerpo sanitario. Beauchamp y Childress lo explican de forma atinada en su obra "*Principio de Ética de Biomédica*": "el derecho de un paciente a la autonomía no debe comprarse al precio del derecho paralelo del médico"¹⁵⁵.

3.4. El testamento vital.

El testamento vital vendría a ser un documento que realiza una persona para que no se prolongue artificialmente su vida. Ello podría implicar bien rechazar la respiración asistida o bien evitar tratamientos o intervenciones quirúrgicas con el único fin de retrasar el fallecimiento del individuo, mientras está sufriendo¹⁵⁶. Sin embargo, la pérdida de capacidad no siempre se genera un marco de inminencia de la muerte. Además, no podemos clasificarlo de "*testamento*" porque este prevé hechos que se producirán con posterioridad a la muerte, no para el momento previo a ella, basado en el tratamiento de su salud. Sin embargo, tampoco se le aplicaría el calificativo vital por no ser un documento en sí mismo sobre la vida, sino para expresar su voluntad ante una determinada situación en caso de incapacidad. De ahí que existan diversos sinónimos de "*testamento vital*": voluntades anticipadas, instrucciones previas, directivas previas, testamentos biológicos, declaraciones vitales, planificaciones anticipadas de tratamientos, entre otros¹⁵⁷.

El testamento vital se regula principalmente en la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y del derecho a la información clínica. Sin embargo, resulta fundamental la normativa autonómica, que es la que establecerá los matices del procedimiento que se llevará a cabo en cada territorio. Concretamente, en la Comunidad Autónoma de Canarias contamos con el Decreto 13/2006, del 8 de febrero, por el que se regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de su correspondiente Registro.

Uno de los requisitos más relevantes que impone la ley es la mayoría de edad para poder elaborar un documento de voluntades anticipadas. Esto se debe a que los menores pueden estar influenciados por las creencias o credos religiosos de los familiares, pudiendo influir de esta forma en las decisiones del menor. Es por ello por lo que se considera que en la mayoría de edad es cuando se alcance la plena madurez para actuar por sí mismo sin que intervengan intereses ajenos¹⁵⁸.

¹⁵⁴ ÁLVAREZ GÁLVEZ, I. "Las consecuencias médicas de la eutanasia autónoma", *La eutanasia voluntaria*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 139.

¹⁵⁵ ÁLVAREZ GÁLVEZ, I. "Las consecuencias médicas de la eutanasia autónoma", *La eutanasia voluntaria*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 148.

¹⁵⁶ VILA-CORO, M. D., "La motivación real para practicar la eutanasia: el dolor", *La bioética en la encrucijada: sexualidad, aborto, eutanasia: 2ª edición*, Dykinson, Madrid, 2008, p. 240.

¹⁵⁷ RODRÍGUEZ ARIAS, D., "Las directrices anticipadas: concepto y tipología", *Una muerte razonable: testamento vital y eutanasia*, Desclee De Brouwer, S.A, 2005, p. 21.

¹⁵⁸ MIRAUT MARTIN, L. "El testamento vital como expresión de la autonomía individual", *Imágenes contemporáneas de la realización de los derechos en la cultura jurídica iberoamericana*, Dykinson, Madrid, 2018, p. 171.

Las voluntades anticipadas pueden ser de diferentes tipos, entre ellos, pueden ser informales, es decir, se pueda dar por medio de cualquier comunicación oral que manifiesta a un familiar o persona de confianza, o bien puede ser formal, esto es, de un documento firmado y autorizado legalmente en el que se establecen una serie de previsiones en caso de un futuro tratamiento. Este documento puede reiterarse, alterarse o revocarse siempre y cuando el paciente siga teniendo plena capacidad para ello¹⁵⁹. En él se pueden recoger manifestaciones del otorgando a los cuidados de su salud o incluso hacia donde quiere destinar sus órganos una vez fallecido¹⁶⁰. Sin embargo, no se tomarán en consideración las cláusulas que se consideren contrarias al Ordenamiento Jurídico¹⁶¹.

Es necesario constatar que a la hora de elaborar un testamento vital la voluntad del otorgante es libre, que no se ha encontrado coaccionado y que tiene la madurez y autonomía para conocer el alcance de sus acciones¹⁶². Es lo que se conoce como autonomía individualista en la medicina, pues el propio paciente decide qué hacer con su vida en caso de encontrarse en una situación de fase terminal o pérdida de conciencia¹⁶³.

Sin embargo, hay quienes no lo consideran del todo eficaz y que puede dar lugar a grandes problemáticas. David C. Thomasma, experto en el estudio del documento de voluntades anticipadas, afirma que *“sólo el 10 por ciento de los pacientes recurre al documento de voluntades anticipadas. [...] El médico está obligado en todo momento a interpretar la voluntad real del paciente. Quien firma por escrito su negativa a que le pongan un respirador quizá está pensando en la eventualidad de un cáncer. Pero ¿y si ingresa por un accidente de tráfico y el respirador puede salvarle la vida empleándolo unos pocos días? ¿Qué debe hacer el médico entonces? Quizá la buena praxis le indique que debe poner el respirador, pero temía la reacción de la familia ante un documento explícito en sentido contrario¹⁶⁴”*.

No obstante, mayor problema es no haberlo elaborado nunca y encontrarse ante una situación de esa índole. Ignacio Ara Pinilla determina que *“El otorgamiento del testamento vital es una opción individual. Denota una voluntad manifiesta de autodeterminación. Pero no representa ninguna imposición. Nadie está obligado a otorgarlo. El hecho de que un sector de la población decida utilizar semejante instrumento y otro sector, probablemente mucho más numeroso, se abstenga de hacerlo podría suscitar la creencia de que estos últimos no tienen un particular interés en la realización de las implicaciones inherentes a su autonomía en las cuestiones vinculadas con la atención a su salud. La inexistencia del testamento vital ofrecería así al médico la coartada perfecta para eludir el compromiso que representa la consideración integral del valor de la vida como una encrucijada de intereses críticos que estructuran una*

¹⁵⁹ RODRÍGUEZ ARIAS, D., “Las directrices anticipadas: concepto y tipología”, *Una muerte razonable: testamento vital y eutanasia*, Desclee De Brouwer, S.A, 2005, p. 24.

¹⁶⁰ MIRAUT MARTIN, L. “El testamento vital como expresión de la autonomía individual”, *Imágenes contemporáneas de la realización de los derechos en la cultura jurídica iberoamericana*, Dykinson, Madrid, 2018, p. 178.

¹⁶¹ VILA-CORO, M. D., “La motivación real para practicar la eutanasia: el dolor”, *La bioética en la encrucijada: sexualidad, aborto, eutanasia: 2ª edición*, Dykinson, Madrid, 2008, p. 241.

¹⁶² MIRAUT MARTIN, L. “El testamento vital como expresión de la autonomía individual”, *Imágenes contemporáneas de la realización de los derechos en la cultura jurídica iberoamericana*, Dykinson, Madrid, 2018, p. 178.

¹⁶³ SERRANO RUIZ-CALDERÓN, J. M. “La relevancia de la voluntad del paciente”, *La eutanasia*, EIUNSA, Pamplona, 2008, p. 188.

¹⁶⁴ VILA-CORO, M. D., “La motivación real para practicar la eutanasia: el dolor”, *La bioética en la encrucijada: sexualidad, aborto, eutanasia: 2ª edición*, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 242-244.

personalidad singular que no debería ver menoscabada su autenticidad en los momentos postreros de su existencia”¹⁶⁵.

Un caso que explica este problema es el de Terri Schiavo. Esta había sido víctima de una negligencia médica que le ocasionó un estado vegetativo persistente. El marido después de ello y de haber recibido la correspondiente indemnización, estableció que “creía” que a Terri no le hubiera gustado seguir viva en esas circunstancias. A raíz de esto, los familiares litigaron con el marido de la paciente, interviniendo incluso el Gobernador de Florida, el legislativo y el Tribunal Supremo del mismo Estado e incluso el Congreso, el Senado y el presidente de Estados Unidos. Ella no había hecho testamento vital, por lo que su deseo de morir o de vivir solo quedaba sujeto a unas creencias que el marido tenía, pero que ni siquiera podría probar, pues se quedaban reducidas a testimonios de testigos sobre declaraciones sobre Terri que no afectaban directamente al contexto de su propia vida¹⁶⁶.

CONCLUSIÓN

Hemos visto cómo la eutanasia, ha generado un debate sustancial no solo en el ámbito filosófico del Derecho, sino también en las ramas del Derecho Penal, Constitucional y Sanitario. En este dilema observamos que no existen respuestas absolutas, pues ya desde antaño nos ha perseguido esta colisión, en el que algunos pensadores abordaban la eutanasia, o bien como la máxima expresión del derecho del individuo a disponer del derecho a la libre determinación sobre su vida, o bien, se afirmaba que era una forma de atentar contra la sacralidad de la vida y la responsabilidad moral hacia otros.

Este debate generacional no se ha resuelto con el tiempo, de hecho, ha evolucionado y se ha complejizado. Ya no sólo se centra en la licitud de la prestación de ayuda para morir y su eticidad, sino en el respeto por el principio más íntimo del ser humano: la dignidad humana, que no se mide por la duración de la vida, sino por la calidad de esta, ausencia de sufrimiento degradante y respeto por los deseos de cada persona. En ocasiones, se ha considerado que la vida deja de ser un bien para el individuo, convirtiéndose así en una responsabilidad para el enfermo que padece sufrimientos inhumanos.

También resulta una situación devastadora para los familiares, el equipo sanitario o el propio Estado, a la hora de tomar decisiones delicadas sobre el destino del enfermo cuando este se encuentra incapacitado para poder ejercer el derecho a la libre determinación sobre su propia vida. Nuestra legislación actual no solo ofrece la posibilidad de ejercer la autonomía del enfermo, sino que además contribuye a proteger las decisiones de terceros involucrados en estas situaciones, tales como familiares o personas con gran vínculo de afinidad al paciente, liberando así a estas terceras personas de una carga emocional inimaginable.

En particular, una vez analizada la situación en nuestro país, podemos decir que España es uno de los países europeos que más ha desarrollado la eutanasia. Gracias a la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, junto con la respectiva normativa comunitaria y autonómica se ha podido consolidar el régimen español, siendo rigurosa la supervisión de las garantías, los protocolos y las condiciones estrictas. Sin

¹⁶⁵ ARA PINILLA, I., “Los frentes abiertos del testamento vital”, *AA.VV. Estudios de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Homenaje a Alberto Montoro Ballesteros*, Editum, Murcia, 2013, p. 326.

¹⁶⁶ SERRANO RUIZ-CALDERÓN, J. M. “Los testamentos vitales”, *La eutanasia*, EIUNSA, Pamplona, 2008, pp. 196 y 197.

embargo, existe un sector de la sociedad que considera que con la aprobación de esta ley se puso en peligro los límites de la protección del derecho a la vida regulado en el artículo 15 de la Constitución Española y, por lo tanto, cuestionando si se vulnera nuestra Carta Magna.

En síntesis, conseguir una regulación de la eutanasia nos ha servido no para banalizarla, sino para humanizarla. Se crea así una protección del derecho fundamental a la vida, sin caer en el abandono moral que supondría dejar a un individuo viviendo en condiciones lamentables, salvaguardando así su derecho a preservar la dignidad y su autonomía. Quién representó este principio fue Séneca, que decía lo siguiente: “*La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo, y para muchos un favor*”. En efecto, es así como se consigue un equilibrio entre la calidad de vida, eutanasia y el Derecho, entre la libertad personal y la protección legal de la vida.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- ADAMO, M.: «*Il problema giuridico e medico-legale dell 'eutanasia*», en *Archivio Penale*, 1950, t. VI, parte 1.
- ÁLVAREZ DEL RIO, A., *Práctica y ética de la Eutanasia*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
- ARA PINILLA, I., AA.VV. *Estudios de Filosofía del Derecho y Filosofía Política*. Homenaje a Alberto Montoro Ballesteros, Editum, Murcia, 2013.
- ARISTÓTELES: *Ética a Nicómaco*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, cap. V Y cap. III.
- BERNAL CARCELÉN, I., *Coaliciones promotoras y el cambio en las políticas públicas. La eutanasia en España como un estudio de caso desde 1995 hasta hoy*, Politeya, Madrid, 2022.
- CARREÑO PAVEZ, J. E., *La eutanasia y el suicidio asistido*, Centro de Bioética, EUNSA, España, 2021
- CRAWSHAW, R., *Humanism in medicine*. The rudimentary process, “N Engl J Med”, 1975, 293.
- DEL VECCHIO, G.: *Morte benefica (l' eutanasia), solto gli aspetti etico-religioso, sociale e giuridico*, Torino, 1928.
- DOLORES VILA-CORO, M. “*La bioética en la encrucijada: sexualidad, aborto, eutanasia: 2ª edición*”, Madrid, 2008.
- DURKHEIM, E: *El suicidio. Estudio de Sociología*, (traducción y Estudio preliminar sobre Etiología del suicidio en España, por Mariano Ruiz-Funes), Madrid, 1928.
- ESPERICUETA, J. L. “Similitudes y diferencias legales de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido entre España y Portugal”, Universidad de Granada, 2025.
- FLORIT ROBLES. A y SOUTO PAZ, J. “*Cuestiones sobre el suicidio ¿Tengo derecho a disponer de mi vida?*” Fundación Hospitalaria, 2009.
- GIRALDO CADAVID, L.F., *Muerte, eutanasia y cuidados paliativos*, Persona y bioética, Vol. 12, No 2., 2008
- HAYDÉE MAIDANA, S. “*La idea de muerte en la antropología de David Hume*”, Pensamiento, papeles de filosofía, N°3
- JUANATEY DORADO, J., *Derecho, Suicidio y Eutanasia*, Ministerio de Justicia de Interior, Madrid, 1994.
- LILIANA VILCHES, S. “*Sobre la Eutanasia*”, Revista Psicología de la Universidad de Chile, vol X, nº 001, 2001, p. 178.
- LOERA GONZÁLEZ, M. “*Algunas reflexiones sobre la eutanasia desde la ética Kantiana y distintos saberes*”, Territorio de diálogos, revista semestral
- MARCOS DEL CANO, A. M. y TORRE DÍAZ, F. J. D. L. “*Así no: no así la ley de la eutanasia en España*” Madrid, Dykinson, 2021.
- MIRANDA GONÇALVES, Rubén. “La dignidad de la persona humana. Breve estudio comparado desde el derecho público”, *A dignidade da pessoa humana. Entre a*

- representatividade do significado jurídico e a efetividade no mundo da existência*, (José Eduardo de Miranda & Haide Maria Hupffer organizadores), Brazil Publishing, Curitiba, 2019, pp. 239-257.
- MIRANDA GONÇALVES, R., “La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19”, *Justiça do direito*, v. 34, n. 2, 2020
- MIRANDA GONÇALVES, R. “Perspectivas filosóficas en la búsqueda de la paz, la justicia y las instituciones sólidas en la Agenda 2030”, *Novos Estudos Jurídicos*, v. 28, n. 2, 2023, pp. 352-378
- MIRANDA GONÇALVES, R. “Reflexiones finales sobre la eutanasia: un recorrido a través de sus dimensiones médicas, éticas y legales”, *Revista Prolegómenos*, v. 27, n. 53, 2024, pp. 107-122. DOI: <https://doi.org/10.18359/prole.7031>
- MIRET MAGDALENA, E. “*Eutanasia, filosofía y religión*”, Humanitas, Hunaminades Médicas, Vol 1, N°1,
- MIRAUT MARTIN, L. “El testamento vital como expresión de la autonomía individual”, *Imágenes contemporáneas de la realización de los derechos en la cultura jurídica iberoamericana*, Dykinson, Madrid, 2018.
- PALAZZO, D. : *Il suicidio, sotto l'aspetto fisiopatológico, sociale e giuridico*.
- RENGEL MALDONADO, J. I. , “*Qué es la muerte digna*”, Digital Publisher, Vol. 9, N°2, 2024.
- RODRÍGUEZ CASAS, R.C. “*Eutanasia: aspectos éticos controversiales*”, Revista Médica Herediana, 2001
- RODRÍGUEZ YUNTA, E., *La eutanasia y sus argumentos*. Reflexión crítica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016
- ROMERO VILLAR, J. R. “Eutanasia una amenaza ante el crecimiento de la población geriátrica”, 2009, p. 6.
- SERRANO RUIZ-CALDERÓN, J. M. “La eutanasia”, EIUNSA, Pamplona, 2008
- SILVA, D. “*La Eutanasia Aspectos Doctrinarios Aspectos Legales*”, Cuadernos de Estudio - Centro de Estudios Biojurídicos.
- TASSET, L. “Razones para una buena muerte (la justificación filosófica de la eutanasia dentro de la tradición utilitarista: de David Hume a Peter Singer). *Rev Iberoam Estud Útil.*, 18 (2011),
- VEGA, J. y ORTEGA, I, “Legislación holandesa”, *La «pendiente resbaladiza» en la eutanasia en Holanda*.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BAUTISTA, L. “Canarias registra un 195,2% más de solicitudes de eutanasia”, Sanidad, ABC España, 2024. <https://www.abc.es/espana/canarias/canarias-registra-1952-solicitudes-eutanasia-20241212150701-nt.html>
- DELIA ARANDA, C. “La sanidad canaria ayudó a morir a 27 personas en el último año”, Salud, *Canarias7*, 2025. <https://www.canarias7.es/sociedad/salud/sanidad-canaria-prestado-ayuda-morir-personas-tres-20240623230224-nt.html>
- FERRER, I. “La ley holandesa de eutanasia suma un respaldo del 87% al cumplir 20 años”, *Eutanasia, El país, La Haya*, 2021. <https://elpais.com/sociedad/2021-06-24/la-ley-holandesa-de-eutanasia-suma-un-respaldo-del-87-al-cumplir-20-anos.html>
- GARCÍA, P. “Se disparan las solicitudes de eutanasia en Canarias: un 195,2% más en un año”, *Cuidados paliativos Canarias, La Razón*, 2024. https://www.larazon.es/canarias/disparan-solicitudes-eutanasia-canarias-1952-mas-ano_20241212675af8269439f90001e16d24.html
- HERRANZ, G. “*Eutanasia y dignidad de morir*”, Ponencia en Jornadas Internacionales de Bioética “Bioética y dignidad en una sociedad plural”, Universidad de humanidades y ética médica de Navarra, 1999.

Informativos RTVE, “Canarias fue la tercera comunidad con más solicitudes de Eutanasia el año pasado: 62”, 2024.
<https://www.canarias7.es/economia/canarias-tercera-comunidad-20220210133932-nt.html>

Informe del Comité de Bioética de España sobre la objeción de conciencia en relación con la prestación de ayuda para morir de la LORE”.

La Vanguardia, “Portugal legaliza la eutanasia”, Barcelona, 2023
<https://www.lavanguardia.com/internacional/20230517/8973046/portugal-legaliza-eutanasia.html>

Ley Orgánica, 3/2021, reguladora de la eutanasia.

RTVE, “El Parlamento de Portugal despenaliza la eutanasia pese al veto del presidente”, 2023. <https://www.rtve.es/noticias/20230512/portugal-despenaliza-eutanasia-veto-presidente/2445687.shtml>